

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

**EL SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS Y COROS JUVENILES E INFANTILES
DE VENEZUELA COMO BARRERA CONTRA LA GUERRA COGNITIVA
(ESTUDIO PILOTO)**

INVESTIGACIÓN DE CAMPO CON TÉCNICAS CUANTITATIVAS DE PSICOLOGÍA SOCIAL

Presentado por:

LUIS ENRIQUE GAVAZUT BIANCO

Caracas, junio de 2023

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL	ii
Lista de Cuadros	iii
Lista de Figuras	iv
RESUMEN	v
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	7
Planteamiento del Problema	7
Justificación de la Investigación	10
Objetivos	11
Objetivo General	11
Objetivos Específicos.....	11
Limitaciones y Alcance	12
Limitaciones de la Investigación.....	12
Alcance de los Resultados	12
Delimitación Espaciotemporal	13
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	14
Antecedentes	14
Bases Teóricas	20
CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO	37
Tipo y Nivel del Estudio	37
Diseño de Investigación	37
Especificación del Diseño	37
Variables.....	37
Hipótesis a Prueba.....	43
Procedimiento de Investigación (Actividades)	43
Técnicas de Análisis	46
Diseño Muestral	47

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Población Objeto de Estudio	47
Tamaño de la Muestra	50
Caracterización de la Muestra	51
Cuestionario y Mediciones	51
CAPÍTULO IV. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	53
Programación de Actividades, Prelaciones y Ruta Crítica	53
Indicadores de Resultados de las Actividades, Medios y Recursos	54
Presupuesto	67
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	71
ANEXO A. CUESTIONARIO DE VALORES HUMANOS UNIVERSALES DE SCHWARTZ (PVQ-RR)	75

Lista de Cuadros

<i>Cuadro 1.</i> Núcleos de El Sistema en la ciudad de Caracas	47
<i>Cuadro 2.</i> Núcleos de El Sistema en el Municipio Libertador	48
<i>Cuadro 3.</i> Núcleos de El Sistema seleccionados para delimitar la Población del Estudio	50
<i>Cuadro 4.</i> Cronograma de Actividades	53
<i>Cuadro 5.</i> Requerimientos de mano de obra	67
<i>Cuadro 6.</i> Presupuesto de mano de obra	67
<i>Cuadro 7.</i> Presupuesto de viáticos	68
<i>Cuadro 8.</i> Presupuesto de servicios	68
<i>Cuadro 9.</i> Presupuesto de equipos, materiales e insumos	69
<i>Cuadro 10.</i> Presupuesto de otros gastos	69
<i>Cuadro 11.</i> Presupuesto total	70
<i>Cuadro 12.</i> Codificación del Cuestionario de Valores de Schwartz, forma PVQ-RR	76

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Lista de Figuras

<i>Figura 1.</i> Tabla de Especificaciones del Cuestionario de Valores de Schwartz (PVQ-RR).....	75
--	----

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

EL SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS Y COROS JUVENILES E INFANTILES DE VENEZUELA COMO BARRERA CONTRA LA GUERRA COGNITIVA (ESTUDIO PILOTO)

Autor: Luis Enrique Gavazut Bianco

Año: 2023

RESUMEN

En este estudio se busca determinar la eficacia de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela (El Sistema) como barrera contra la *guerra cognitiva*, entendida esta como un proceso de propaganda, que se vale de las tecnologías digitales que soportan actualmente los procesos de comunicación social masivos, para distorsionar o falsear la realidad con fines de desestabilizar las instituciones del país que es blanco de ataque y propiciar una determinada toma de decisiones electorales en su población, con miras, en el caso de la hegemonía estadounidense, a la imposición del Consenso de Washington. Se plantea como hipótesis que la guerra cognitiva tiene incidencia en el cambio de estructuras cognitivo-afectivas profundas, como los valores personales y sociales que integran el autoconcepto y la identidad en el ser humano, suplantando en la población objetivo su propia cultura por la cultura hegemónica, y desplazando la propia identidad nacional por la de la nación hegemónica. Puesto que la guerra cognitiva se lleva a cabo a través de los espacios digitales, se plantea que cualquier espacio de comunicación interpersonal no digital, como es el caso de El Sistema, que sea relevante como fuente de socialización de los valores asociados a la identidad nacional y cultural en general, puede constituirse por ello mismo en una barrera contra la guerra cognitiva y sus efectos, particularmente en la más vulnerable población infantil y juvenil. A tal efecto, se prevé efectuar un estudio de campo piloto, previo a la realización de una encuesta representativa de la población de El Sistema y de la población general que nunca ha formado parte de El Sistema, cuyo tamaño muestral se establece arbitrariamente, tomando en consideración el tiempo y los recursos disponibles, en un total de 500 sujetos distribuidos uniformemente en edades comprendidas entre 12 y 16 años, a seleccionar intencionalmente mediante muestreo por cuotas de ambas poblaciones. Se trata de una investigación cuantitativa con diseño correlacional y datos *ex post facto* tomados en corte transversal único, de nivel exploratorio, acerca del tipo y grado de afianzamiento de los *Valores de la identidad venezolana* en ambas poblaciones de estudio, con el propósito principal de verificar la *Eficacia de El Sistema para contrarrestar la penetración de valores contrarios a la identidad venezolana* y, por ende, constituirse en barrera efectiva para el combate contra la guerra cognitiva.

PALABRAS CLAVE: guerra cognitiva, El Sistema, identidad cultural, identidad nacional, aculturación, desinformación, posverdad, propaganda, medios sociales, valores, socialización, comunicación no digital.

INTRODUCCIÓN

La guerra cognitiva es un concepto de muy reciente aparición en los entornos doctrinarios de la seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados. Du Cluzel (2020) aparece como el *think tank* mediático que ha caracterizado y promovido este concepto. Ha sido comparada con la guerra informática, las operaciones psicológicas y la manipulación mediática.

Cuando se le analiza desde una perspectiva científica, la guerra cognitiva no se diferencia de la tradicional propaganda y los procesos de persuasión e influencia social en general, que operan específicamente sobre el proceso de formación y cambio de actitudes¹. La intencionalidad y búsqueda de influencia detrás de todo mensaje ha sido reconocida por las ciencias de la comunicación desde siempre:

Toda comunicación humana lleva consigo, de forma clara o bien oculta -a veces oculta incluso para el mismo sujeto emisor del mensaje-, una cierta intencionalidad de captación o influencia sobre los otros. No hay comunicaciones humanas gratuitas. Con toda comunicación se busca siempre, en mayor o menor grado, *influir* a un sujeto o grupos de sujetos. Influir significa únicamente *informar*. Esta información supone un *cambio*, entendido como una *actitud* crítica o favorable a la información recibida. Esta idea de la no gratuidad, de la intencionalidad clara u oculta del acto comunicativo, está presente en casi todos los sociólogos de la información o de las comunicaciones de masas (Martínez, 1977, p. 15).

El propio Du Cluzel (2020) caracteriza a la guerra cognitiva como un proceso de propaganda, que se vale de las tecnologías digitales que soportan actualmente los procesos de comunicación social masivos, para distorsionar o falsear la realidad con fines

¹ Según Ajzen (1988), la actitud es una “disposición a responder favorable o desfavorablemente ante un objeto, persona, institución o acontecimiento” (p. 4). Traducción propia del inglés.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

de desestabilizar las instituciones del país que es blanco de ataque y propiciar una determinada toma de decisiones electorales en su población. Pudiera así afirmarse que, en el caso de Estados Unidos de América (EE.UU.) y sus aliados, el objetivo central de la guerra cognitiva es imponer el Consenso de Washington² en el país considerado enemigo o blanco del ataque “cognitivo”.

La investigación sobre los medios sociales (SM, por sus siglas en inglés: *Social Media*) es consistente con lo expuesto por Du Cluzel (2020). Refiriéndose al fenómeno conocido como Uso Problemático de los Medios Sociales (PUSM, por sus siglas en inglés: *Problematic Use of Social Media*), Zhong (2022) expone al respecto lo siguiente:

La manipulación organizada de los medios sociales puede ser la forma más destructiva de PUSM y es explotada por las cyber tropas para lanzar ataques informativos contra rivales políticos o manipular la opinión pública. Las cyber tropas se refieren a equipos gubernamentales, militares o de partidos políticos empeñados en la manipulación doméstica o internacional de la opinión pública a través de los medios sociales (Bradshaw y Howard, 2017). Las cyber tropas son montadas por actores estatales para producir armas de narrativas que se ponen a circular en Internet, especialmente en las plataformas de medios sociales. La meta es subvertir la democracia del oponente, su sistema político y estabilidad social mediante la generación de escepticismo y confusión, al

² “En pocas palabras, el Consenso de Washington, como método para el control geopolítico de los países que conforman la periferia del centro hegemónico, consiste en la imposición forzosa de economías neoliberales y democracias representativas títeres en dichos países, con el objeto de asegurar las condiciones propicias para la penetración de las empresas transnacionales provenientes del centro, que constituyen el brazo ejecutor de la dominación hegemónica para garantizar el extractivismo de recursos energéticos y otras materias primas necesarias para el crecimiento, prosperidad y preservación del poder geopolítico del hegemon y sus aliados centrales. Mediante la imposición de la moneda de reserva internacional (dólar) y la imposición de sus transnacionales como monopolios y oligopolios en los sectores extractivistas, pero también en todos aquellos sectores de actividad que son esenciales para la soberanía alimentaria y la independencia económica, el hegemon domina a los países de la periferia, extrayendo sus recursos materiales, sus recursos financieros, sus recursos humanos mejor calificados y, por ende, sus posibilidades de desarrollarse más allá de lo que los intereses del centro establezcan, toleren y permitan” (Gavazut, 2017a, s/p).

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

igual que cismas políticos y sociales (Allenby y Gagreau, 2017).³ (pp. 360-61).

Se alega que la diferencia de la guerra cognitiva con respecto a la propaganda estriba en dos elementos distintivos. Por una parte, la inversión de la fuente del mensaje propagandístico, que en virtud de las tecnologías digitales masificadas ha pasado a ser el propio receptor del mensaje; es decir, que la propia persona a la que va dirigido el mensaje propagandístico se convierte en el multiplicador, difusor y generador (fuente) del mensaje. Y, por otra parte, se argumenta que la influencia y efectividad del mensaje propagandístico se logra mediante el aprovechamiento de la naturaleza de la mente humana, la cual se caracteriza por un conjunto de *sesgos cognitivos* para el procesamiento de la información. También se afirma que la guerra cognitiva persigue la sobreexposición o saturación informativa de la víctima para que su mente sea incapaz de realizar un procesamiento cognitivo adecuado y, por lo tanto, afectar la capacidad de pensamiento racional y crítico. De esta manera, el mensaje propagandístico logra su cometido con una eficacia nunca vista.

Para el autor de este estudio, lo que resulta más interesante con miras a la comprensión científica de este novedoso fenómeno de la guerra cognitiva, no es la tecnología sobre la cual se soporta, ni su masificación, ni los procesos cognitivos que manipula o la sobreexposición informativa que genera, sino el señalado fenómeno de “inversión de la fuente” del mensaje propagandístico. Este constituye un elemento conceptual diferenciador de la guerra cognitiva respecto de la tradicional propaganda e influencia social, las cuales corresponden a procesos actitudinales. Para que una persona sea capaz de difundir y generar por sí misma el mensaje propagandístico que va dirigido en su propia contra, ello no es posible a un mero nivel actitudinal. Implica entrar en el

³ Traducción propia (del inglés).

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

terreno de la identidad personal y social⁴, la cultura⁵ y la identidad nacional⁶. Y, por ende, en los procesos de formación y cambio de *valores*, que son orientaciones existenciales, motivacionales y conductuales mucho más profundas en la psique humana que las actitudes⁷.

Se entra así, al hablar de guerra cognitiva, en la esfera de concepciones, conceptos y teorías relacionados con la hegemonía cultural en sentido gramsciano, y los procesos de aculturación o adaptación sociocultural estudiados por la antropología, al igual que los procesos de formación de la identidad personal y social, según son estudiados por la psicología social. Eso asumiendo que en efecto la guerra cognitiva sea un fenómeno de modificación de los valores relacionados con la identidad cultural y nacional (hegemonía cultural) y no solo un medio ultra sofisticado de modificación de actitudes (propaganda).

En este estudio se plantea que la guerra cognitiva es un proceso de comunicación de masas con intencionalidad geopolítica y geoestratégica que busca, en el caso de

⁴ Aunque suele diferenciarse entre identidad personal e identidad social, en este estudio se asume una postura constructivista de la identidad personal que se deriva de la pertenencia a grupos sociales. “Es común a estos acercamientos reconocer que los significados personales son contruidos y dependientes del contexto social, y, desde esa perspectiva, la identidad es siempre social” (Traverso, 1996, p. 20).

⁵ “...básicamente, la cultura es el resultado del comportamiento colectivo humano. En cada caso, mucho de ese resultado es único y característico de un sistema social particular. La cultura tiene un efecto sobre sus miembros y moldea a aquellos que nacen dentro de ella durante su socialización, de tal manera que se convierten en representantes de su cultura. Los individuos que conviven en una cultura se acostumbran a ciertos estilos cognitivos, para los cuales no suelen conocer alternativas, y estas formas de pensamiento se manifiestan en sus patrones conductuales, que también se expresan en sus trabajos, en las formas como estructuran su ambiente y en los artefactos que producen” (Groh, 2020, p. 3). Traducción propia del inglés.

⁶ “En líneas generales se relaciona la identidad nacional con un sentimiento o consciencia de pertenencia autoatribuido a un grupo de personas. La identidad nacional, igual que los términos afines como identidad colectiva, consciencia colectiva o representación colectiva, pretende explicar un tipo de solidaridad grupal que hace posible el convivir social, en tanto en cuanto ordena a sus miembros alrededor de valores reconocidos como comunes” (Traverso, 1996, p. 7). En tal sentido, la identidad nacional puede entenderse como la identidad social, y por ende personal, que se deriva de la pertenencia a un grupo político-territorial (nación). Además, los valores compartidos (reconocidos como comunes) constituyen su esencia.

⁷ Aunque, en opinión del autor de este estudio, también pudieran considerarse los valores como actitudes profundamente arraigadas que se constituyen por ello mismo en componentes consustanciales de la identidad personal.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

EE.UU. y sus aliados, la instauración del Consenso de Washington, donde la población del país objetivo pierde su identidad nacional y asume como propios los valores del enemigo hegemónico, defendiendo los intereses de este, a través de las siguientes conductas: 1. Elección de opciones políticas subordinadas al enemigo hegemónico (preferencia electoral por gobiernos títeres); 2. Oposición activa contra cualquier opción de gobierno soberano (no títere), por cualquier vía, sea electoral o de facto; 3. Aceptación acrítica del modelo económico subordinado al enemigo hegemónico, caracterizado por: dependencia económica, extractivismo de recursos naturales, monopolios extranjeros, mercado interno cautivo, fuga de capitales, fuga de cerebros. 4. Aceptación pasiva de una Fuerza Armada y una política exterior subordinadas al enemigo hegemónico: alianzas con países dominantes y con otros países títeres, y sabotaje de alianzas contrahegemónicas y con otros países soberanos. 5. Aceptación sumisa del orden monetario, financiero y comercial internacional impuesto por el enemigo hegemónico.

Esas conductas, entre otras, se derivan de un proceso de alienación de la identidad nacional, análogo al lavado de cerebro, que se soporta en agentes de socialización que ejercen una poderosa influencia social, como son, entre otros: los medios de comunicación social, los medios digitales de comunicación, las redes sociales, la inteligencia artificial, los centros de pensamiento, las instituciones académicas y educativas, y los centros e institutos de investigación. Ese proceso de influencia se ejerce por medio de la desinformación⁸ y la saturación informativa, que conducen a la entronización universal de la posverdad⁹, la pérdida de los propios valores y la

⁸ De acuerdo con Zhong (2022), las noticias falsas (*fake news*) se definen como: "...la información falsa producida y diseminada a propósito, en muchos casos en los medios sociales, que puede engañar a la audiencia y manipular la opinión pública para ventajas políticas o financieras. Las noticias falsas pueden clasificarse en mala información y desinformación. La mala información se refiere a información falsa que se difunde en los medios sociales aunque sea sin intención de engaño, mientras que la desinformación es la información deliberadamente engañosa o sesgada con intención de engañar a otros y manipular la opinión pública" (p. 366). Traducción propia (del inglés).

⁹ "Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Los demagogos son maestros de la posverdad." (Real Academia

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

introyección de los valores funcionales a los intereses del enemigo hegemónico. Estos valores inciden, a su vez, sobre la norma subjetiva y las actitudes de la población objetivo hacia los siguientes objetos de crucial relevancia para el enemigo hegemónico: opciones político-electorales, vías políticas de facto, consumo de bienes y servicios foráneos vs. nacionales, cultura foránea vs. nacional.

En el marco de esa concepción de la guerra cognitiva como fenómeno de comunicación de masas que opera sobre la identidad nacional, se precisa investigar sus efectos en la esfera de los valores identitarios y humanos en general, con el propósito de evaluar mecanismos que permitan combatirla en ese terreno. La presente investigación apunta en esa dirección, para lo cual se ha optado por estudiar el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela (El Sistema), que constituye un espacio muy interesante de formación de valores en los niños y jóvenes.

Con el fin de facilitar la presentación de sus diferentes contenidos, este proyecto o propuesta de investigación se divide en cuatro capítulos. En el Capítulo I, se plantea el problema de investigación, se formulan los objetivos y la justificación del estudio. En el Capítulo II, se expone los antecedentes y las bases teóricas que orientarán el análisis e interpretación de los resultados. En el Capítulo III se explica la metodología de investigación diseñada para cubrir los objetivos trazados. Y en el Capítulo IV, se incluye el cronograma de actividades previsto, su programación y planificación, al igual que la estructura de costos totales que será necesario cubrir con el financiamiento correspondiente.

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Planteamiento del Problema

La Guerra Cognitiva, indisolublemente soportada en las redes sociales (*social media*) y en otras tecnologías digitales avanzadas, como la inteligencia artificial, tiene, por su propia naturaleza, un espacio de actuación más allá del cual le es imposible llevarse a cabo. Se trata justamente del espacio digital. Sin computadoras, televisores inteligentes, teléfonos celulares inteligentes y tabletas electrónicas es sencillamente imposible hacer guerra cognitiva, lo que no implica, obviamente, que la guerra cultural pueda seguir librándose, aunque no con el inmenso poder que proporcionan los medios digitales para convertirla en guerra cognitiva.

Asumiendo que la guerra cognitiva constituye un medio de *hegemonía cultural* del país atacante contra el país atacado, entonces el combate contra la guerra cognitiva no solamente puede librarse en su propio terreno (el espacio digital), sino precisamente fomentando la socialización de los valores de la identidad nacional y cultural¹⁰, en espacios en los que por su propia naturaleza no puede llevarse a cabo la alienación inducida por la guerra cognitiva.

En tal sentido, el espacio físico natural del ser humano, todas aquellas actividades que hacen al contacto corporal, a la comunicación física, oral, neurolingüística, como el deporte, el espacio lúdico del juego de actividad física y mental no digital (juegos de mesa), las bellas artes, muy especialmente la música, las artes escénicas, principalmente el teatro infantil, las actividades de recreación y contacto comunitario, entre muchas otras, se constituyen en espacios naturales para la defensa estratégica contra la guerra cognitiva, en los que esta última no puede librarse porque son espacios no digitales ni

¹⁰ “La identidad es generalmente entendida como la emergencia de un conjunto de características por las cuales un individuo es reconocido como tal. La identidad cultural se basa en características por las cuales el individuo es reconocido como miembro de una cultura. Similarmente, el reconocimiento de la identidad social descansa en características por las cuales el individuo es reconocido como miembro de un grupo particular, que usualmente es un subsistema de una cultura” (Groh, 2020, p. 180).

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

virtuales, sino tangibles, de contacto físico, de interacción interpersonal social y emocional sin mediación digital.

La promoción y difusión de los valores culturales consustanciales con la identidad nacional del pueblo venezolano, derivada de la narrativa de su memoria histórica, tiene que abrirse paso a través de medios, canales y espacios donde la penetración digital no pueda competir. Tradicionalmente, el hogar y la escuela cumplieron ese rol. Hoy han sido neutralizados por los espacios de alienación soportados en las nuevas tecnologías. Es por lo que la lucha ha de centrarse en crear espacios de contacto humano fértiles para el cultivo de los valores identitarios.

Al respecto, existe en Venezuela una iniciativa inmensamente poderosa que poco se menciona: el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles (El Sistema), el cual aglutina ya a más de un millón de niños, niñas y jóvenes a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, y cuya proyección internacional es cada vez mayor por sus reconocidos y galardonados aportes al arte, la cultura y la inclusión social en la sociedad contemporánea.

A través del arte, El Sistema ha generado un ecosistema de promoción y difusión de valores cuyo impacto y eficacia para combatir la guerra cognitiva bien valdría la pena ser estudiado a fondo, con miras incluso a su replicación en otros ámbitos, tales como un posible Sistema Nacional de Teatros Juveniles e Infantiles, o una Red Nacional de Teatros Comunitarios. El universo de la pedagogía comunitaria y las tareas dirigidas de nivel preescolar es otro ámbito fértil donde se pudiera pelear activamente contra la guerra cognitiva, cuyos medios de instrumentación se limitan a las pantallas digitales.

Aun cuando la guerra cognitiva es un concepto que poco se diferencia del tradicional fenómeno de la propaganda, entendida esta como la transmisión de información falsa o tendenciosa en un proceso de comunicación social o colectiva con fines de persuasión y cambio de actitudes hacia personas, actividades, objetos, ideas y opciones, es decir, para influir en la toma de decisiones y el comportamiento de las personas, según Du Cluzel (2020) la guerra cognitiva presenta una característica diferenciadora importante que consiste en el empleo masivo de las tecnologías digitales en ese proceso de influencia social, que convierte a las propias personas en generadoras o fuentes de los mensajes

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

propagandísticos, como fenómeno masivo y universal. Así mismo, valiéndose del conocimiento científico acerca de los sesgos cognitivos que caracterizan a la mente humana para el procesamiento de la información, se busca adormecer o anular por completo la capacidad de la gente para discernir, pensar racional o críticamente, y distinguir la realidad de la ficción, la verdad de la mentira.

Visto así, la guerra cognitiva no solo impacta en el proceso de formación y cambio de actitudes, sino que tiene incidencia en el cambio de estructuras cognitivo-afectivas más profundas, como los valores personales y sociales que integran el autoconcepto y la identidad en el ser humano. Por lo que la guerra cognitiva puede catalogarse con propiedad como el arma de guerra cultural más poderosa utilizada hasta ahora para la dominación hegemónica de los pueblos, la cual persigue suplantar en la población objetivo su propia cultura por la cultura hegemónica; es decir, un proceso antropológico de aculturación, tal como se observa en las situaciones de contacto convivencial entre una mayoría étnica y una minoría, típicamente en el caso de poblaciones inmigrantes.

Por lo tanto, los valores se constituyen en una variable de interés para estudiar los procesos de guerra cognitiva y sus efectos sobre la población objetivo, en el entendido de que una persona estará tanto más influida por la guerra cognitiva cuantos menos de sus propios valores identitarios logre preservar y, simultáneamente, asuma como propios una mayor cantidad de los valores identitarios hegemónicos. En tal sentido, el rigor científico impone la necesidad de establecer fehacientemente hasta qué punto realmente El Sistema permite contrarrestar los valores alienados socializados en la psique de los niños, niñas y adolescentes venezolanos por la guerra cognitiva, dada su potencialmente universal influencia como proceso de comunicación de masas soportado en los medios sociales digitales.

A tal efecto, se precisa realizar una investigación de campo exploratoria que permita determinar, a través de una muestra representativa de la población integrante de El Sistema, el tipo y grado de afianzamiento de los valores identitarios en dicha población, en comparación con una muestra representativa de los niños, niñas y adolescentes del país que no forman parte de El Sistema, con miras a verificar la hipótesis de que El Sistema efectivamente permite contrarrestar la penetración de valores contrarios a la

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

identidad venezolana y, por ende, constituye una barrera efectiva para el combate contra la actual guerra cognitiva.

Así planteada, esta investigación involucra la realización de un estudio de campo, mediante encuesta por muestreo, encuadrado disciplinariamente en el marco de la Psicología Social.

Justificación de la Investigación

La línea de investigación en *Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva* de LAUICOM no solamente persigue la finalidad de comprender el fenómeno comunicacional de la guerra cognitiva en su dimensión teórica, sino además -quizás principalmente- generar aportes que permitan combatirla, no solamente en el propio terreno de los procesos de comunicación de masas, hoy día centrados en los medios sociales digitales, sino también en otros espacios cognoscitivos en los que los procesos de socialización, aprendizaje y comunicación interpersonal les hagan contrapeso.

En consecuencia, el paradigma de investigación de LAUICOM tiene que ser propositivo e interventor de la realidad con el objetivo de modificarla. La investigación-acción y la intervención comunitaria se constituyen así en dos pilares epistemológicos y metodológicos para la investigación científica del fenómeno de la guerra cognitiva.

Es por ello, que la identificación de cualquier instrumento, medio o vía de acción que permita una efectiva defensa contra la guerra cognitiva se justifica plenamente dentro de este esfuerzo de investigación adelantado por LAUICOM, máxime si se trata de iniciativas ya existentes y operativas en el país, como es el caso de El Sistema.

De los resultados que arroje esta investigación se podrá no solamente resaltar la importancia de El Sistema para el combate contra la guerra cognitiva, sino mucho más allá, construir una teoría de los espacios no digitales para la salud cognitiva de la población infantil y juvenil, que es la principalmente afectada por los efectos nocivos de la guerra cognitiva.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

Dicha teoría, a su vez, permitirá proponer espacios y actividades de interacción social no digital, adicionales a El Sistema, para el combate efectivo contra la guerra cognitiva, tales como los mencionados anteriormente en el planteamiento del problema.

Por lo tanto, esta investigación entraña un potencial heurístico importante, que pudiera llegar a constituirse en un campo de investigación en sí mismo, con enfoque interdisciplinario que aglutine no solo la perspectiva propiamente de las ciencias de la comunicación, sino también de la antropología cultural, la psicología social, la educación, el arte, el deporte y otras esferas de actividad humana, generando el planteamiento e instrumentación enriquecedora de diversos proyectos de promoción y difusión cultural, así como de inclusión o visibilización de colectivos minoritarios y susceptibles de discriminación, como pueblos indígenas, mujeres y niños, niñas y adolescentes en condición de pobreza, aunque no necesariamente delimitados a esas poblaciones especialmente vulnerables, dado que los efectos de la guerra cognitiva son comunes a la población general del país.

Objetivos

Objetivo General

Determinar la eficacia de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela como barrera contra la guerra cognitiva.

Objetivos Específicos

1. Identificar los valores que promueve El Sistema, los valores de la identidad venezolana y los valores alienados que se difunden por medio de la guerra cognitiva.
2. Comparar los diferentes valores previamente identificados, así como los valores humanos universales, entre la población de niños, niñas y adolescentes que forman parte y que no forman parte de El Sistema.
3. Reflexionar acerca de las implicaciones de los resultados que se obtenga para la construcción de una teoría de los espacios no digitales de actividad humana como estrategia para la defensa contra la guerra cognitiva.

Limitaciones y Alcance

Limitaciones de la Investigación

La investigación propuesta puede afrontar limitaciones conceptuales debido a que la propia definición de Guerra Cognitiva no está claramente diferenciada de otros conceptos como las operaciones psicológicas, la guerra de IV generación, la guerra de información, la guerra mediática, la propaganda, el lavado de cerebro, la alienación y la hegemonía cultural, entre otros.

En tal sentido, de encontrarse diferencias estadísticamente significativas entre la población de El Sistema y la que no forma parte de este, en cuanto al tipo y grado de los diferentes valores que se estudiarán, será difícil atribuir dichas diferencias a la guerra cognitiva propiamente dicha, en lugar de a cualquiera de esos otros constructos.

Por lo tanto, como parte de la investigación se prevé abordar el estudio conceptual de la guerra cognitiva con el fin de establecer una definición teórica de la misma que permita discriminar su influencia sobre la formación y cambio de valores con respecto a otros medios de influencia social y cultural.

Alcance de los Resultados

En otro orden de ideas, esta investigación afronta también la limitante de tiempo y recursos para lograr la adecuada representatividad de las muestras respecto de sus respectivas poblaciones, es decir, dificultades para asegurar el alcance o validez externa de los resultados que se obtenga.

En tal sentido, se ha decidido plantear esta investigación como un *estudio piloto*, utilizando muestras no aleatorias seleccionadas intencionalmente mediante muestreo por cuotas, cuyo tamaño se ha establecido por conveniencia para asegurar la validez interna de los resultados, aun cuando ello implique por el momento sacrificar su grado de generalización. También han primado en esta decisión consideraciones sobre los costos

del estudio, con el fin de mantener el presupuesto del proyecto dentro de un rango razonable de factibilidad.

Delimitación Espaciotemporal

La investigación se delimita a la población que hace vida en cinco núcleos de El Sistema localizados en el Municipio Libertador de la ciudad de Caracas. De dicha población se seleccionará una muestra no probabilista de 250 participantes de El Sistema de conformidad con lo que se detalla en el diseño muestral de este estudio. Así mismo, acorde con las características sociodemográficas de los sujetos que conformarán esa muestra, se seleccionará igualmente una muestra pareada no probabilista de 250 sujetos, que se tomará de la población de los cinco liceos públicos del Municipio Libertador del Distrito Capital de mayor cercanía geográfica a cada uno de los núcleos de El Sistema seleccionados para el estudio, bajo la condición de no formar ni haber formado nunca parte de El Sistema, considerando que El Sistema también es una institución pública, de educación musical.

Por otro lado, está previsto ejecutar la totalidad del estudio propuesto en tres meses calendario a partir de la fecha en que se reciba el financiamiento solicitado.

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO

Antecedentes

El Sistema es un fenómeno altamente complejo y, por ello mismo, polémico. Sus dimensiones musical, educativa, social y política son difíciles de comprender y armonizar en una interpretación teórica consistente.

Sus inicios se remontan al año 1975, con la creación en la ciudad de Caracas de la Orquesta Nacional Juvenil Juan José Landaeta por el maestro José Antonio Abreu, cuyo modelo rápidamente se multiplicó y extendió a otras ciudades del país, llevando en apenas cuatro años a la consolidación institucional de todas ellas con la constitución en 1979 de la Fundación del Estado para El Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela (FESNOJIV), que posteriormente pasó a ser la actual Fundación Musical Simón Bolívar, ente rector de El Sistema (Verhagen, Panigada y Morales, 2016).

De apenas un puñado de jóvenes para conformar una modesta orquesta en 1975, El Sistema pasó a ser la organización musical y de educación musical más grande¹¹, compleja¹² y polémica del mundo, al punto de dar origen a una categoría hasta entonces

¹¹ “En la actualidad, El Sistema cuenta con 443 núcleos y 1.704 módulos, que atienden a más de 1.012.077 niñas, niños, adolescentes y jóvenes. El personal académico está conformado por 5.021 docentes, distribuidos en los 24 estados de Venezuela, lo que conforma una compleja y sistemática red nacional de orquestas y coros juveniles e infantiles” (Rivera-Fernández, 2023, p. 155).

¹² “En El Sistema, Abreu creó una estructura en la que se trataba de implicar en el proyecto musical a toda la comunidad, para generar una sociedad más formada, más integrada y mejor. Los estudiantes de El Sistema implican a su familia en un proyecto profesionalizador y creador de riqueza, ya sea como instrumentista, constructor de instrumentos, profesor o dinamizador de alguna esfera de su comunidad. Actualmente, los programas de El Sistema se han ampliado mucho más allá de los que había implantado Abreu: los tradicionales Académico Orquestal y Coral, de Lutería y Programa Académico de Población Reclusa. Estos programas se han completado con otros más recientes, con los que se fomenta la práctica de la música popular, como el Programa Alma Llanera o el Programa de Música Popular y Otros Géneros, como el jazz, el rock o la mágica afroamericana, latinoamericana y caribeña, donde se promueve la interpretación de todo este tipo de géneros, además de programas que implican a personas con discapacidad, como el Programa de Educación Especial; el Programa Simón Bolívar, desde 2015, con el fin de potenciar la música en las escuelas públicas venezolanas; el Programa Hospitalario, para favorecer

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

inexistente en ciencias sociales: la *orquesta infanto-juvenil con fines sociales* (Alemán, 2016; Jaramillo, 2015, 2017; Alarcón, 2021; Romero, 2016; Rincón, 2015). El modelo, originario de Venezuela, ha sido emulado en numerosos países y localidades del mundo entero, aunque en ningún caso con el carácter masivo y los resultados observados en El Sistema.

Ahora bien, debe señalarse que El Sistema no ha buscado variar, desde el repertorio, el modelo convencional de Orquesta Sinfónica eurocéntrica, aunque más recientemente viene expandiendo su repertorio para incorporar cada vez más la música identitaria de la cultura venezolana, latinoamericana y alternativa en general.¹³ La inclusión y visibilización social, como barrera contra la exclusión, la pobreza y la conducta desviada constituyen repercusiones innegables de El Sistema. Sin embargo, la comprensión de El Sistema conduce a contradicciones que solo pueden dilucidarse en la realidad, pues las mismas se agotan en la esfera meramente discursiva.

Por una parte, una educación dirigida al repertorio sinfónico eurocéntrico promueve la adquisición de valores identitarios hegemónicos que conducen a la asimilación (alienación) cultural de los niños y jóvenes venezolanos. Por otra parte, ya no por el repertorio, sino por el método didáctico de enseñanza-aprendizaje colectivo, inclusivo y transgeneracional, el discurso institucional acerca de El Sistema argumenta con solidez la enseñanza de valores asociados a la identidad cultural y nacional venezolana, tales como la tolerancia, la solidaridad y la cooperación, cuyos antagonistas serían la intolerancia, el individualismo y la competitividad, típicamente asociados a la identidad

con la música la reducción del estrés y la ansiedad en los niños con enfermedades crónicas que deben permanecer largo tiempo hospitalizados, y el Programa Nuevos Integrantes, que va desde el vientre materno hasta los tres años” (Rivera-Fernández, 2023, p. 158).

¹³.”La práctica de la música en grupo y la interacción que produce transforman socialmente las comunidades y las consolida. En nuestras sociedades globalizadas, donde se tiende a la homogeneización cultural, desde estas prácticas se intenta recuperar el acervo cultural de las tradiciones musicales locales: en El Sistema, con proyectos de recuperación de la música autóctona...” (Rivera-Fernández, 2023, p. 162).

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

hegemónica. Y, por último, como espacio convivencial eminentemente no digital y de comunicación interpersonal no mediada, cabe esperar que El Sistema disminuya el tiempo de exposición de sus miembros a los medios digitales de comunicación a través de los cuales se lleva justamente a cabo la guerra cognitiva.

En otro orden de ideas, la promoción de la cultura de paz (Cabedo-Mas, 2007) convierte a El Sistema en un espacio de socialización típicamente conservador, al conducir a la población a una armoniosa y tranquila aceptación del orden sociohistórico imperante, que no es otro que el de la dominación hegemónica, la explotación y la desigualdad. Ciudadanos no proclives al conflicto son evidentemente poco favorables a hacer la revolución y luchar por la emancipación personal y colectiva. En este sentido, puede que no sea casualidad, al margen del incuestionable mérito artístico-técnico, que las élites hegemónicas y las instituciones bajo su control hayan otorgado numerosos premios y reconocimientos a El Sistema, incluyendo el ultraconservador Premio Príncipe de Asturias. Esto se contrapone y pudiera contrarrestar la potencial efectividad de El Sistema como barrera contra la guerra cognitiva.

La complejidad de este tema se pone de manifiesto aún más, al considerar que uno de los efectos más nocivos de la guerra cognitiva es el discurso de odio y la intolerancia, que busca inducir actitudes y conductas violentas y de agresión en contra de todo aquél que no comparta los valores y creencias que prefiguran la visión unilateral impuesta por la dominación hegemónica. En tal sentido, aunque la paz, la armonía y la tranquila aceptación de la sociedad hegemónica y la cultura eurocéntrica favorecen la dominación, también es cierto que el fomento de la tolerancia, la convivencia y la paz constituyen una barrera psicológica contra los efectos más nocivos de la guerra cognitiva.

Esas contradicciones son imposibles de resolver en el plano del análisis discursivo, por lo que se hace ineludible el estudio en la realidad de los valores que promueve El Sistema y sus interrelaciones con otras variables relevantes para la comprensión del fenómeno de la guerra cognitiva y cómo combatirla. La presente investigación apunta en

esa dirección.

Al respecto, existen algunos estudios antecedentes acerca de El Sistema, específicamente como espacio de formación de valores.

En 2015, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó los resultados de una investigación de campo llevada a cabo en El Sistema, bajo el título: “Prácticas ejemplares en inclusión social y cultura de paz. Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela” (PNUD, 2015), en la cual se llevó a cabo un trabajo de campo en 12 núcleos de El Sistema localizados en ocho estados de Venezuela y el Distrito Capital, seleccionados por estar

...situados en comunidades con predominio de hogares en situación de pobreza, comunidades con altos índices de violencia, comunidades con alta diversidad de clases sociales, núcleos localizados en barrio-comunas, y núcleos situados en comunidades donde participan niños rescatados que pertenece a hogares disfuncionales (padres en situación de cárcel, adicciones y VIH SIDA) (PNUD, 2015, p. 67).

El estudio incluyó diversas fuentes y técnicas de recopilación de información: documental, videográfica, entrevistas, encuestas, grupos focales, observación de campo y relatos, las cuales fueron aplicadas a estudiantes, familiares, miembros de la comunidad y directivos. El número de participantes en las encuestas y grupos focales se distribuyó de la siguiente manera:

Participantes en las encuestas: 765, distribuidas así:

- Niños, niñas, adolescentes y jóvenes: 665.

- Instructores: 100.

Participantes en grupos focales con jóvenes: 145, distribuidos así:

- Hembras: 57.

- Varones: 88.

Participantes en grupos focales mixtos (madres, padres, representantes y líderes comunitarios): 148, distribuidos así:

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

- Mujeres: 110.
- Hombres: 38.

Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes conclusiones:

Para la construcción de una cultura de paz es necesario desarrollar valores entre los miembros de la comunidad que promuevan la *solidaridad*, la *tolerancia* y *aptitud para la resolución de conflictos* y el *entendimiento mutuo*. También es importante apoyar el desarrollo de la juventud con la creación de identidad, sentido de pertenencia y oportunidades para su inclusión y participación plena en la sociedad. Una forma eficaz de intervenir es a través de programas como este, diseñados para jóvenes, donde estos sean formados en habilidades y valores que fomenten la inclusión social y, por lo tanto, promuevan una cultura de paz.

De las entrevistas se recoge que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sienten orgullo de participar en El Sistema. Por medio de la metodología particular de enseñanza implementada a través del programa se les transmiten valores de *disciplina*, *compañerismo*, *respeto*, *tolerancia*, *perseverancia*, *compromiso*, *esperanza*, entre otros. Estos valores son transformadores. A partir de su formación en los núcleos los participantes son mejores ciudadanos, mejores estudiantes, mejores personas. Ven a sus compañeros como iguales y los respetan como tal.

(PNUD, 2015, p. 63). Enfatizado propio.

A lo largo del documento, se mencionan adicionalmente los siguientes valores promovidos por El Sistema: humildad, igualdad, autoconocimiento, comprensión de los demás, unión, responsabilidad, equidad, inclusión social, integración social, ayuda, convivencia, sencillez, trabajo en equipo, constancia, motivación, sentimiento, diálogo, cooperación, sentido de identidad y pertenencia, sacrificio, orgullo por el esfuerzo.

Por su parte, Verhagen, Panigada y Morales (2016), en su artículo intitulado “El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela: un modelo pedagógico de inclusión social a través de la excelencia musical”, afirman que El Sistema “...actúa como una poderosa herramienta para el rescate social a través de una educación musical colectiva” (p. 35).

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

El impacto social de El Sistema va mucho más allá de los estudiantes, para abarcar a las familias y sus comunidades, en un auténtico proceso de cohesión social y construcción de comunidad. Al respecto, los autores en referencia, citando a Borzacchini (2010, p. 86) exponen:

Si bien es cierto que el niño o joven músico que ingresa al Sistema es el protagonista, éste, en su proceso de estudio y actividades artísticas, involucra automáticamente a las células matrices de toda sociedad: involucra a su familia, a su escuela, a sus maestros y compañeros de clase, a la comunidad, urbanización o barrio donde habita, al Estado o región en la que nació y al país entero, al que en algún momento representa, tanto a nivel nacional como internacional (Verhagen, Panigada y Morales, 2016, p. 37).

En cuanto a los valores que específicamente promueve El Sistema entre sus integrantes, los autores en referencia destacan los siguientes, citando textualmente a Urreiztieta (2015, p. 61):

Entre los niños y jóvenes de El Sistema, los valores de igualdad, equidad, meritocracia, generosidad y humildad destacan al relacionarse con el mundo y con las necesidades de los demás al compartir la experiencia orquestal. Así, en el intercambio subjetivo cotidiano, cuya aspiración es la construcción de una ética dialógica del compromiso y la responsabilidad, se va configurando el sentido del otro como igual, con los mismos derechos y deberes (Verhagen, Panigada y Morales, 2016, p. 38).

Por su parte, Burgos (2015), en su tesis doctoral que lleva por título “La Música y los Valores Humanos. Análisis del Flujo de Valores Humanos dentro del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela”, establece la escala compartida de valores humanos que prevalece en el seno de El Sistema mediante la aplicación de la versión revisada del *Personal Values Questionnaire* (PVQ-R) de Shalom Schwartz, además de preguntas demográficas y una pregunta abierta exploratoria. Se obtuvo un total de 233 respuestas válidas, equivalentes al tamaño definitivo de la muestra de estudio. Los resultados obtenidos se sintetizan de la siguiente manera:

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

A la luz de la investigación realizada, el músico formado por el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela aparece como un sujeto con alto sentido de afiliación, que valora su libertad para actuar y pensar y que está siempre dispuesto para su agrupación musical. Si bien le preocupan los problemas del mundo, su anclaje fundamental está en su grupo inmediato. Se siente, además, completamente alejado del poder. Tiene poco interés en dirigir a los demás y, prácticamente, no está interesado en acumular bienes o fortuna (...) Por otra parte, a partir de las respuestas a la pregunta abierta incluida en el instrumento, se determinó una serie de principios-guía que representan el sustrato de la cultura de El Sistema como microsociedad. Entre otros, resaltan la afiliación, la excelencia, el trabajo en equipo, la disciplina, el logro y el formar a las nuevas generaciones (Burgos, 2015, pp. v-vi).

Bases Teóricas

La conducta humana se diferencia de la conducta animal porque no existe ninguna conducta humana que sea instintiva, es decir, que reúna estas tres características simultáneamente: hereditaria, automática o inconsciente, e involuntaria. Lo anterior supone un nivel de control sobre la propia conducta mucho mayor en el ser humano que en cualquier otro animal conocido. Esto lleva al terreno de la ética, es decir, al terreno de los *valores* y principios sobre los cuales el ser humano fundamenta su conducta.

Los valores los adquiere el ser humano, no de su propia naturaleza, sino por aprendizaje, es decir, a través de la cultura imperante en la sociedad en la cual le toca nacer y desenvolverse. La cultura es el conjunto de valores, creencias y prácticas sociales que imperan en una determinada sociedad, en una época dada, y es transmitida por aprendizaje a todos los miembros de esa sociedad.

La cultura, sin embargo, dista mucho de ser única, universal o depender de principios totalmente objetivos. En realidad, la cultura depende en gran medida de los intereses que dominan la sociedad en un momento dado. Así, el orden establecido (superestructura / ideología) determina las particulares teorías y modelos sociológicos y

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

económicos sobre la base de los cuales se fundamentan diferentes teorías y modelos de la conducta humana en sociedad. Cuando esta última es conforme con la preservación, profundización y mantenimiento del orden establecido, se habla de “conducta normal”, cuando no es así, se habla de “conducta desviada”. Esta última puede ser no delictiva o ligeramente delictiva (como las subculturas del *rock*, los *hippies*, los rebeldes sin causa), o bien francamente delictiva en sus distintas especies. La cultura dominante impone también la doctrina jurídica (el derecho, las leyes) que establece la tipificación de lo que habrá de diferenciar entre una conducta delictiva y una conducta no delictiva. Justo en la frontera entre esas dos conductas se encuentra, por ejemplo, la rebelión, que a veces se considera legítima y otras veces no.

El *Diccionario de la Lengua Española* (2017) de la Real Academia Española define la palabra *cultura* (del lat. *cultūra*) en las siguientes cuatro acepciones:

1. f. Cultivo.
2. f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico.
3. f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.
4. f. desus. Culto religioso.

De esas cuatro acepciones, la cuarta es muy acotada y está en desuso; mientras que las dos primeras corresponden a una concepción coloquial del término, pues hacen referencia al individuo, a la superación personal de cada quien mediante la educación, mediante la adquisición de conocimientos y el refinamiento de las dotes personales, la sensibilidad y el buen gusto. Es lo que comúnmente se entiende cuando se habla de una “persona culta”, es decir, cultivada, educada.

No obstante, tal como lo recoge la tercera acepción del diccionario, la cultura es un concepto mucho más amplio de lo que refleja esa significación coloquial del término. Kroeber y Kluckhohn (1962) ofrecen una definición que en sí misma denota la amplitud del fenómeno cultural y del campo de estudio de la Antropología Cultural:

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

La cultura consiste en patrones, explícitos e implícitos de y para un comportamiento adquirido y transmitido por símbolos, constituyendo los logros distintivos de los grupos humanos, incluyendo su personificación en artefactos; la médula fundamental de la cultura radica en las ideas tradicionales y especialmente los valores que ellas conllevan; los sistemas culturales pueden por un lado, ser considerados como productos de acción y por otro como elementos condicionantes para acciones futuras (p. 45).

Según la clásica concepción de Beals y Hoijer (1959), la cultura, en líneas generales, es un determinante fundamental de la vida en comunidad; moldea el comportamiento individual a través de pautas o normas de conducta que son aceptadas y valoradas por la mayoría, y define la estructura de valores morales, creencias y costumbres que las personas introyectan y defienden para sí y para sus descendientes. Sin intentar arribar a una definición rígida de cultura, Grimson (2010) considera que la misma "...alude a nuestras prácticas, creencias y significados rutinarios, fuertemente sedimentados" (p. 65)¹⁴.

La cultura es compartida por los diferentes miembros de una sociedad y se transmite de generación en generación. Conjuga las diversas expresiones humanas que se van aprendiendo y consolidando a lo largo del devenir histórico de la comunidad, hasta convertirse en instituciones sociales, tales como el folklore, el lenguaje, la religión y las artes, y configura el complejo entramado de costumbres, creencias y conocimientos que el ser humano acumula como miembro de la sociedad. A partir del momento en el que el sujeto hace parte de la sociedad, existe como parte de una cultura.

Cada ser humano incorpora la trama de prácticas, rituales, creencias, significados, los modos de vivenciar, de sufrir e imaginar a lo largo de su vida. Y como sucede con las lenguas, siempre son más los modos de significación que ni siquiera conocemos o comprendemos que nuestra modalidad específica. También, al igual que sucede con las lenguas, siempre tenemos la posibilidad de aprender un modo que no es el nuestro y hacerlo propio, aunque esto es crecientemente difícil a lo largo de las vidas humanas, ya que cada ser

¹⁴ Traducción propia (del inglés).

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

va siendo constituido, hecho, por su cultura o las culturas con las que se encuentra en contacto. Como dice Todorov (1991), siempre existe la posibilidad de rechazar las determinaciones de nuestra propia cultura, pero lo cierto es que la mayor parte de los seres humanos más que romper con esas determinaciones vive dentro de ellas (Grimson, 2010, p. 64)¹⁵.

La Antropología Cultural es la rama de la Antropología que se encarga del estudio de la cultura, como dimensión social del ser humano, recurriendo para ello típicamente al estudio comparativo de las distintas formas o modos en que viven los seres humanos agrupados en comunidad o sociedad. La Antropología también se encarga del estudio de la realidad del ser humano en su dimensión biológica, es decir, la vida del hombre como ser biológico que hace parte de los ecosistemas de la biosfera terrestre. Pero la rama de la Antropología Cultural aborda exclusivamente la dimensión social del ser humano en tanto que la conducta individual está determinada por los valores y normas instituidas en la sociedad; y también se ocupa de la recíproca relación de determinación que tiene la conducta individual sobre la formación y cambio de dichos valores y normas.

No debe confundirse una *norma* con un *valor*. Por ejemplo, el respeto y amor a la pareja, que es un valor, se traduce en una norma de prohibición o condenación de la conducta de adulterio. La norma siempre se define como consecuencia de una orientación valorativa, y es específica a situaciones y actos concretos; mientras que el valor constituye una guía general para la vida.

Un valor es un criterio de evaluación de determinadas conductas, cuya área de influencia puede variar desde una cultura hasta pequeños grupos dentro de ella. Toda cultura genera sus propios valores, que aun cuando evolucionan junto con ella, pueden, justamente por ese mismo proceso de cambio social, desaparecer, dando lugar a otros nuevos (Montero, 1979, p. 244).

Por su parte, las normas son "...tipos de conducta cuya observación es obligatoria para todos los miembros de una categoría o grupo social, en circunstancias específicas;

¹⁵ Traducción propia (del inglés).

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

poseen una serie de características de gran importancia para la formación de los roles y la constitución de las posiciones sociales” (Montero, 1979, p. 242).

Las normas sociales tienen vigencia siempre y cuando una gran mayoría del grupo social las mantenga, y las lleve a la práctica. Si alguien se desvía de la norma, entonces sufre condena social, con mayor o menor grado de formalidad (sanción legal). Desde una perspectiva *funcionalista* de los valores, estos últimos contribuyen a una mejor adaptación de la persona al entorno social. La *utilidad* de los valores estriba en su poder para regular eficazmente la conducta y conducir a la persona hacia una forma de vida que permita la gratificación individual, sin lesionar los derechos de las demás personas.

La cultura es evidentemente adaptativa, porque es funcional a la supervivencia de la especie al facilitar reglas comunes para la convivencia y la cooperación, es decir, al proveer el marco procedimental necesario para que la interacción social entre los seres humanos sea viable y funcional a la satisfacción de necesidades. En tal sentido, la cultura cumple una función integradora, de cohesión entre los seres humanos individuales, que les permite agruparse entre sí y operar en el mundo ambiente de manera coordinada, como un colectivo social. Esta cohesión es posible gracias a los procesos de *identificación social*, es decir, a la forma en que la cultura, una vez introyectada por el ser humano individual, le genera sentimientos de identidad con la comunidad de la cual forma parte.

Por *cohesión* se entiende “el grado en que los miembros de un grupo se ven atraídos unos con otros y están motivados para permanecer en él” (Robbins, 1996, p. 328). La identidad tiene que ver con el autoconcepto y se abordará con mayor profundidad a lo largo de este estudio.

No obstante, en la literatura hay opiniones que discrepan del papel identitario y cohesivo de la cultura, pues se considera que las personas pueden compartir una misma cultura con identidades sociales muy distintas, y viceversa. Al respecto, Grimson (2010) señala:

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

Todos los seres humanos sentimos que pertenecemos a diferentes colectivos, a aldeas, ciudades, países, regiones, al mundo. A grupos etarios, de clase, género, a generaciones, movimientos culturales o sociales. En cierta medida, esas clasificaciones y los modos en que nos relacionamos con esas categorías identitarias están inscritas en nuestras culturas. Pero hasta cierto punto cada uno de nosotros escoge con qué grupos se identifica, cuáles percibe como otros, qué significados y sentimientos nos despierta cada una de estas categorías. En esta primera distinción, entonces, cultura alude a nuestras prácticas, creencias y significados rutinarios, fuertemente sedimentados, mientras la identidad se refiere a nuestros sentimientos de pertenencia a un colectivo. El problema teórico deriva del hecho empíricamente constatable de que las fronteras de la cultura no siempre coinciden con las fronteras de la identidad. Es decir, dentro de un grupo social del cual todos sus miembros se sienten parte, no necesariamente hay homogeneidad cultural (p. 65)¹⁶.

La cultura no es homogénea ni tampoco es inmutable. Como todo fenómeno social, constituye un proceso, una dinámica y un devenir histórico, dialéctico, pues de hecho los valores y normas de conducta de un grupo de la sociedad no necesariamente son los mismos que los de los restantes grupos que la conforman. En realidad, la sociedad es en todo momento una suerte de solución de equilibrio entre los intereses de los diferentes grupos sociales en interacción y sus relaciones de poder. En ese proceso, en esa pugna por la hegemonía cultural, también ocurre la evolución cultural, gracias a los intercambios culturales que se derivan de la influencia recíproca de las variantes culturales que coexisten al interior de la sociedad. Los grupos sociales que se diferencian por factores como la edad, el nivel socioeconómico, la clase social o el origen étnico, entre otros, poseen diferentes culturas que, al estar integradas en una dinámica interactiva dentro de una misma sociedad, se les concibe como subculturas.

Por otra parte, las llamadas contraculturas, como por ejemplo las subculturas típicas de las tribus urbanas, los grupos de ataque y los grupos sociales alternativos, se erigen como movimientos de rebelión contra la cultura hegemónica de la sociedad, es decir, la

¹⁶ Traducción propia (del inglés).

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

cultura propia de las élites dominantes que detentan el poder político y económico y, por ello mismo, controlan las diferentes instituciones sociales.

De igual manera, en los procesos migratorios se producen fenómenos de interacción complejos, en los cuales se observan relaciones de dominación-sumisión cultural, al igual que procesos de integración cultural. En esas situaciones, la o las culturas minoritarias en relación con la cultura hegemónica, se manifiestan hasta cierto punto como contraculturas, en la medida en que sus miembros intentan preservar sus propios valores y normas de conducta. Así, los procesos sociales de interacción cultural o de minoría étnica pueden resultar muy conflictivos.

Una tesis central del presente estudio es que los medios digitales de comunicación social, especialmente las redes sociales, prefiguran una “cultura receptora” mayoritaria y hegemónica, a la cual se enfrentan las personas que se adscriben a su esfera de influencia, generándose un fenómeno análogo a los procesos de aculturación de minorías inmigrantes. Lo que ocurre es que el espacio digital genera tales procesos de mayoría-minoría cultural sin necesidad de que la minoría se movilice físicamente hacia la cultura receptora. En tal sentido, el espacio digital permite la diseminación universal de la cultura hegemónica. De ahí su extraordinario poder para el desenvolvimiento de la guerra cognitiva.

Está bastante difundida la idea de que las minorías étnicas deben integrarse a la cultura receptora mediante el proceso de *adaptación sociocultural*, que consiste fundamentalmente en la *aculturación*. Esta consiste en el rechazo y desplazamiento de la cultura minoritaria por la cultura dominante, a diferencia de la *transculturación*, que supone la imbricación de ambas culturas en una nueva cultura emergente que las integra en formas complejas e impredecibles, partiendo del principio de que el todo es más que la suma de las partes, según la concepción de Malinowski (1940), para quien la transculturación “...es un proceso en el cual emerge una nueva realidad, compuesta y compleja; una realidad que no es una aglomeración mecánica de caracteres, ni siquiera

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

un mosaico, sino un fenómeno nuevo, original e independiente” (p. XVII).

En la introducción a la obra del antropólogo cubano Fernando Ortiz, *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar*, Malinoswki (1940) expone:

La voz “acculturation” implica, por la preposición *ad* que la inicia, el concepto de un *terminus ad quem*. El “inculto” ha de recibir los beneficios de “nuestra cultura”; es “él” quien ha de cambiar para convertirse en “uno de nosotros”. No hay que esforzarse para comprender que mediante el uso del vocablo “acculturation” introducimos implícitamente un conjunto de conceptos morales, normativos y valores...” (p. XVI).

Una caracterización de la postura acerca de la adaptación sociocultural es ofrecida por Orozco (2013):

El término adaptación sociocultural ha sido propuesto para describir el proceso cultural a través del cual los inmigrantes son capaces de establecer relaciones constructivas en una nueva cultura (Maydell-Stevens, Masgoret y Ward, 2007). La diferencia entre una adaptación exitosa o el fracaso en este proceso depende de los ajustes que realicen los inmigrantes cuando éstos se encuentran ya viviendo en su nuevo lugar de residencia (Torres y Rollock, 2004). En términos generales, la calidad de la adaptación sociocultural estará determinada por los recursos que obtengan, incluyendo las oportunidades escolares, salarios, fluidez en el idioma, apoyos gubernamentales y las interacciones sociales dentro de la comunidad receptora (Ward, 2004). Mientras que algunos inmigrantes se ajustan rápida y satisfactoriamente a la nueva cultura, quienes de manera especial tienen un fuerte arraigo a su comunidad de origen encuentran muchas barreras en esta transición (Yeh et al., 2003). (Orozco, 2013, p. 18).

Como puede verse, este planteamiento se centra en la idea de que la adaptación sociocultural “exitosa” consiste en desarraigarse de la comunidad de origen, es decir, desechar la propia cultura, lo que en buena medida implica perder la propia identidad.

Berry (2001) plantea un modelo explicativo bidimensional del proceso de aculturación o adaptación sociocultural de la minoría étnica a la nueva cultura receptora. Una dimensión consiste en la orientación de los inmigrantes hacia el mantenimiento de

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

su identidad y herencia cultural, y la otra en su orientación hacia la participación y el contacto cercano y continuo con la cultura receptora. Al cruzarlas, se originan cuatro posibles estrategias de aculturación, a saber: integración, asimilación, separación y marginación.

La *integración* ocurre cuando los inmigrantes optan por mantenerse arraigados a su cultura de origen, pero al mismo tiempo establecen relaciones de contacto estrecho con los miembros de la cultura receptora; lo cual presupone que estos últimos acepten, toleren y no discriminen a los migrantes debido a su cultura de origen. “Según esta estrategia, mientras se sienten aceptados por los miembros de la nueva cultura, los inmigrantes mantienen viva su cultura original” (Moghaddam, Taylor y Lalonde, 1987, *cp* Orozco, 2013, p. 20).

La *asimilación* se produce cuando los inmigrantes rechazan su propia cultura de origen y al mismo tiempo mantienen contacto estrecho con los miembros de la cultura receptora. En cambio, la *separación* implica justo lo contrario, es decir, los inmigrantes optan por aferrarse a su cultura de origen y se aíslan del contacto con los miembros de la cultura receptora.

Finalmente, la *marginación* consiste en la indiferencia hacia la propia cultura de origen y al mismo tiempo el aislamiento en relación con los miembros de la cultura receptora, lo cual ocurre por regla general en situaciones de pérdida cultural obligatoria o forzosa, acompañada de exclusión o discriminación.

No debe confundirse la estrategia de *integración aculturativa* con la *transculturación* según fue definida esta última anteriormente, pues ninguna de las cuatro estrategias de adaptación sociocultural postuladas por Berry (2001) hace referencia a la mayoría étnica, sino exclusivamente a la minoría. Se refieren a la adaptación de los migrantes únicamente, con independencia de los residentes y su cultura hegemónica. En cambio, la *transculturación* tiene que ver con la integración de ambas culturas derivada de la interacción de la una con la otra, involucra tanto a la minoría como a la mayoría étnica e

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

implica una fusión en mayor o menor medida de ambas culturas, derivando ello en una nueva cultura emergente que abarca rasgos de ambas culturas y presenta características nuevas como producto del proceso de *integración cultural*.

En el caso de América Latina, un cosmos de gran diversidad étnica y cultural, Ibáñez, Díaz y otros (2012) aproximan a través del concepto de *interculturalidad* una amplia noción de lo que bien podría definir el camino hacia la transculturación o “integración sociocultural”:

...la interculturalidad de hecho —es decir, la realidad social determinada por la coexistencia de individuos que se relacionan desde cosmovisiones y lógicas culturales diversas, característica de nuestro continente— ha comenzado paralelamente a fracturar los cimientos de la lógica que sustenta la concepción positivista acerca de los modos de convivencia. Quizá la manifestación más visible de ello se encuentra en las disputas generadas en torno a las nociones de identidad nacional e identidades territoriales locales, expresadas, por ejemplo, en la multiplicación de movimientos sociales y políticos de reivindicación étnica que, recientemente, se han constituido en una característica de la política nacional en nuestras sociedades. Estos movimientos sociales, al igual que los bien documentados conflictos en torno a la educación intercultural, evidencian la crisis del proyecto moderno del Estado nación en tanto cuestionan la existencia de una identidad nacional única y compartida de modo aporreado (Albó, 2002, 2005; García, 2008). Este escenario constituye una oportunidad de replantearnos los modos institucionalizados de vivir juntos en sociedad y, consecuentemente, de problematizar el tipo de relaciones y las formas de conceptualizar lo propio (identidad) y lo ajeno (alteridad) promovidas en el principal espacio de formación de ciudadanos: la escuela. Como postula García Canclini: “Si pensamos que para entendernos a nosotros mismos es útil conocer lo extraño, ver que otros pueden vivir —a veces mejor— con costumbres y pensamientos diferentes, debemos concluir que esta estrategia de ocultar lo distinto es un modo de confirmarnos ciegamente en lo que somos y tenemos” (1996: 130). (Ibáñez, Díaz y otros, 2012, p. 218).

La interculturalidad involucra el reconocimiento de la diversidad étnica, de las diferencias culturales y su necesaria coexistencia en armonía y respeto recíproco, la

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

aceptación de la alteridad sin menoscabo de la propia identidad (Fernández, 2005). Al respecto, Reyes (2011, *cp* Bermúdez y Fandiño, 2012) “...afirma que la interculturalidad es comprendida como reconocimiento y aceptación de la diversidad cultural en un contexto de permanente comunicación y negociación social entre grupos e individuos que afirman su cultura” (p. 116).

Al entrar en contacto con gente de otra cultura, las personas se hacen conscientes de su singularidad cultural y comienzan a apreciar, desde una nueva perspectiva, sus diferencias. Los miembros de la cultura hegemónica en una situación de mayoría-minoría étnica, suelen creer que su propia cultura es superior o mejor que la cultura minoritaria.

Ahora bien, interpretado desde el marco de análisis de la adaptación sociocultural y considerando que las tecnologías digitales están demoliendo la vinculación geográfica de las culturas a través de lo que desde hace mucho Marshall McLuhan denominó la “aldea global”, cabe postular que los procesos de penetración de la cultura hegemónica a través de procesos de comunicación colectiva con fines geopolíticos y geoestratégicos, es decir, la llamada *guerra cognitiva*¹⁷, pueden comprenderse como procesos de “aculturación hegemónica”, donde los valores de la cultura dominante se imponen, desplazan y erradican los valores de las culturas de las poblaciones que son objetivos de guerra.

De la propia noción de guerra cognitiva se desprende que esa interpretación teórica

¹⁷ “Como está escrito en el documento *Warfighting 2040*, la naturaleza de la guerra ha cambiado. La mayoría de los conflictos actuales permanecen por debajo del umbral de la definición tradicionalmente aceptada de guerra, pero han surgido nuevas formas de guerra, como la guerra cognitiva (CW), mientras que la mente humana ahora se considera como un nuevo dominio de guerra. Con el papel cada vez mayor de la tecnología y la sobrecarga de información, las habilidades cognitivas individuales ya no serán suficientes para garantizar una toma de decisiones informada y oportuna, lo que dará lugar al nuevo concepto de Guerra Cognitiva, que se ha convertido en un término recurrente en la terminología militar en los últimos años. Cognitive Warfare provoca un desafío insidioso. Interrumpe la comprensión y las reacciones ordinarias a los eventos de una manera gradual y sutil, pero con efectos dañinos significativos a lo largo del tiempo. La guerra cognitiva tiene un alcance universal, desde el individuo hasta los estados y las organizaciones multinacionales. Se alimenta de técnicas de desinformación y propaganda dirigidas a agotar psicológicamente los receptores de información. Todo el mundo contribuye a él, en diversos grados, consciente o inconscientemente y proporciona un conocimiento invaluable sobre la sociedad” (Du Cluzel, 2020, p. 4).

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

es acertada, dado que su característica diferenciadora es que la población objetivo participa directa y activamente en su propio proceso de pérdida de la propia identidad cultural e introyección alienada de los valores de la cultura hegemónica, tal como lo señala de manera clarificadora Du Cluzel (2020):

El propósito de la propaganda no es "programar" las mentes, sino influir en las actitudes y comportamientos haciendo que las personas adopten la actitud correcta, que puede consistir en hacer ciertas cosas o, a menudo, dejar de hacerlas (...) Cognitive Warfare explota las vulnerabilidades innatas de la mente humana debido a la forma en que está diseñada para procesar la información, que siempre ha sido explotada en la guerra, por supuesto. Sin embargo, debido a la velocidad y la omnipresencia de la tecnología y la información, la mente humana ya no puede procesar el flujo de información. Donde CW difiere de la propaganda es en el hecho de que todos participan, en su mayoría sin darse cuenta, en el procesamiento de información y la formación de conocimiento de una manera sin precedentes. Este es un cambio sutil pero significativo. Si bien los individuos se sometieron pasivamente a la propaganda, ahora contribuyen activamente a ella. La explotación de la cognición humana se ha convertido en una industria masiva. Y se espera que las herramientas emergentes de inteligencia artificial (IA) pronto proporcionen a los propagandistas capacidades radicalmente mejoradas para manipular las mentes humanas y cambiar el comportamiento humano (p. 9).

Puesto así, la guerra cognitiva, en su objetivo de desestabilizar la institucionalidad del país atacado e imponer sus formas de gobierno, economía y cultura¹⁸, convierte a la población objetivo en parte de su propia población, imbuyéndola de sus propios valores

¹⁸ Los principales medios para la dominación hegemónica son, en opinión del autor de este estudio, los siguientes: 1. Penetración de las transnacionales (aseguramiento de mercados y mantenimiento de la dependencia productiva). 2. Endeudamiento (aseguramiento de control sobre materias primas y mercados). 3. Hegemonía monetaria del comercio internacional. Imperio del Dólar. 4. Superestructura legal internacional: tratados bilaterales y multilaterales de comercio, convenios de promoción y protección de inversiones, tratados de doble tributación, instituciones jurisdiccionales supranacionales (tribunales de arbitraje). 5. Hegemonía de la normalización industrial: normas de calidad, reglamentaciones técnicas. 6. Control político e institucional (Consenso de Washington). 7. Supremacía militar (Gavazut, 2017b). Permeado y posibilitado todo ello, evidentemente, por la hegemonía cultural que se ejerce mediante todos los espacios de socialización: el hogar, la escuela, los grupos de coetáneos, las instituciones, los medios de comunicación social, los partidos políticos, la academia y los centros de pensamiento.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

e intereses hegemónicos. La víctima se convierte así en su propio victimario, al abrazar ciegamente los principios y valores del enemigo, su cultura y sus intereses. En otros términos, perdiendo su propia identidad, alienándose y asumiendo la identidad cultural del enemigo. Es un proceso de aculturación en toda regla, donde la propia *identidad nacional* es desplazada por la identidad nacional del enemigo hegemónico. Las víctimas dejan de sentirse identificadas con su propio país y comienzan a experimentar sentimientos de identificación con el país hegemónico.

Cuando el acervo ético trasciende al individuo para abarcar al colectivo social, se está en presencia de la identidad nacional, de aquel conjunto de valores compartidos y modos que hacen que una persona se identifique con su país y con todos sus compatriotas. Dicha identidad se cimenta en la memoria histórica de la nación y sus tradiciones culturales, conformada por valores heredados, generación tras generación, de las fuentes heroicas del gentilicio y de las tradiciones profundamente arraigadas.

Los valores que definen la identidad nacional son los que inspiran al proceso educativo y los que éste ha de buscar siempre inculcar en todos los ciudadanos; sin embargo, la crisis de valores, debida en gran parte a la alienación producto de la adopción de modelos foráneos de vida, atenta permanentemente contra el éxito de ese empeño. La penetración de los elementos foráneos por la dinámica mundial que impone la valoración económica y cultural de dominio de los grandes bloques de poder económico y geopolítico extiende sus tentáculos más allá de sus fronteras de control territorial y, en consecuencia, desestabiliza los valores tradicionales del venezolano que, por naturaleza, es conservador de sus principios éticos ancestrales.

La cultura del venezolano ha tenido varios estadios, inmersos en valores foráneos, de dominación; algunos antropólogos se refieren a un proceso de transculturación, durante el cual se desplazan ciertos valores y se asumen otros, pero en realidad no se puede hablar de identidad en periodos de colonización o dominación extranjera. Al respecto, Mosonyi (1982) refiere lo siguiente: "Venezuela es un país no solo penetrado y

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

asediado por influencias extrañas deculturantes. Es en toda la extensión de la palabra, una sociedad hiperalienada, que no encuentra cómo combatir su propia alienación..." (p. 157). Sin embargo, los procesos sociologizantes de nuestra sociedad han tratado de subsanar la crisis de valores, como factor heredado, a través de campañas de difusión cultural, en un intento de rescatar la identidad nacional, así como también algunos preceptos educativos. Sobre este particular, Mosonyi (1982) manifiesta: "Aún no poseemos una identidad nacional plenamente bien conformada..." (p. 161). Uno de los problemas que se presentan reside en el propio ciudadano, que no toma conciencia de su propia realidad, se automargina como venezolano cuando asume patrones de conducta extraños a su idiosincrasia; al no aceptarse como venezolano no posee identidad propia, generando así dicho nihilismo conflictos de identidad.

Es aquí donde la *memoria histórica* desempeña un papel estelar, entendiéndose por ésta, a efectos de la identidad nacional, una mitología de masas que predefine dicha identidad.

...cada nación elabora también mitos particulares y, por así decirlo, idiosincrásicos, que definen su particularidad antropológica. "Es vano hablar de las naciones si no se las determina en sus diferencias", dice Elías Canetti (1987:165). Y estas diferencias son precisamente, según el mismo autor, los "símbolos de masa" nacionales. Tales "símbolos" serían entidades naturales o histórico-imaginarias que constituyen la referencia privilegiada del sentimiento nación. Se caracterizarían por ciertos rasgos: "densidad, crecimiento y apertura al infinito, sorprendente y muy notoria cohesión, ritmo común, súbita descarga" (Canetti, 1987: 166). Así, por ejemplo, el símbolo de masa de los alemanes era el ejército (...) En cambio, el símbolo de masa de los franceses es su Revolución (...) En fin, el símbolo de masa de los ingleses sería el mar, el de los suizos sus montañas, el de los italianos su Roma inmortal (...) y el de los judíos el éxodo (Giménez, 1993, p. 5).

¿Cuál sería entonces el símbolo de masa de los venezolanos? El autor no duda ni por un instante en decir que dicho símbolo no es otro que La Independencia. Ese es nuestro símbolo de masa. Y no solamente del venezolano, sino del latinoamericano en

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

general. Y ese símbolo, en términos antropomórficos, se personaliza nítidamente en una prominente figura histórica: Simón Bolívar, El Libertador. Una figura trascendente que inmortalizó doblemente el valor del desprendimiento por amor a la patria, a la nación, al despojarse de todos sus bienes materiales, de toda su riqueza personal, por la causa independentista, y al liberar a cinco naciones sin ánimo conquistador. Es el único ejemplo, en toda la historia de la Humanidad, en que un guerrero extranjero penetra en otras naciones no para conquistarlas, sino para liberarlas... sin exigirles absolutamente nada a cambio, excepto defender el don por él concedido de su propia libertad. La grandeza de este héroe latinoamericano de talla universal le granjeó el título del "Hombre del Milenio" en el inicio del siglo XXI y no hay país de toda Latinoamérica que no tenga una plaza o cualquier otro lugar conmemorando su glorioso nombre.

La veneración de Simón Bolívar en Venezuela y en Latinoamérica en general, es casi religiosa. De allí que al hacer referencia a nuestra memoria histórica, resulta prácticamente imposible no referirse a El Libertador. Su influjo es tan poderoso que el rescate de toda nuestra memoria histórica podría centrarse únicamente en él, en su obra y en su pensamiento. Pero la Independencia de Venezuela y de toda Latinoamérica es de una riqueza ética tal, que es imposible enumerar en una sola obra la totalidad de los héroes y heroínas dignos de mencionar junto a El Libertador: Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Simón Rodríguez, José Félix Ribas... Incluso mucho más atrás, la epopeya de la resistencia indígena nos proporciona nombres como Guaicaipuro, Tamanaco y, más allá de Venezuela, Túpac Amaru, Atahualpa, Moctezuma, Cuauhtémoc... Incluso de nuestros genes africanos recordamos con orgullo a nuestro inmortal Pedro Camejo, el Negro Primero, así como a José Leonardo Chirinos, Andrés López del Rosario (el sambo Andresote) y tantos otros ejemplos gloriosos de nuestras tres raíces sanguíneas: el blanco, el indio y el negro.

Claro está que no todo es gloria en nuestra historia. Según Barroso (1998), la manera de ser del venezolano viene dada por la "cultura del abandono", "la cultura del

Universidad Internacional de las Comunicaciones

*Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva*

maltrato" y "la cultura de la ignorancia", traducidas a lo largo de la historia en tres grandes males sociales que aun hoy nos aquejan: la paternidad irresponsable, la maternidad precoz y la infancia abandonada... La suma de estas culturas es producto del contexto histórico que antecede a nuestra época y que aún persiste hoy día, por ser Venezuela un país culturalmente alienado, periférico y dependiente. Es evidente entonces que cuando se habla de rescatar la memoria histórica del venezolano, no se trata de reivindicar esas culturas nefastas que le dieron origen, sino aquellos valores enaltecedores de la condición humana que se forjaron fundamentalmente a lo largo de la gesta emancipadora, de esa magnífica epopeya que se produjo a lo largo y ancho de todo el continente latinoamericano.

La riqueza ética de nuestra gesta independentista es sobradamente poderosa como para contrarrestar cualquier esquema de contravalores que pretenda sernos impuestos desde el extranjero, potenciada incluso más por la ideología de la Revolución Bolivariana.

La Reforma Educativa plasmada en el Currículo Nacional Bolivariano (MPPE, 2007) promueve los valores contenidos en nuestra memoria histórica, enmarcados en la ideología revolucionaria bolivariana que evidentemente favorece el rescate de aquélla, visibilizándola. Esta contextualización de la memoria histórica del venezolano, en el marco de la Revolución Bolivariana, favorece el éxito de los fines que se ha propuesto la Reforma Educativa con la instrumentación del Currículo Nacional Bolivariano. Dicha reforma, con toda la carga ideológica socialista que tiene, asumida a plenitud y sin complejos, se alinea armónicamente con la memoria histórica independentista del gentilicio nacional.

En tal sentido, si el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela (El Sistema) constituye una barrera efectiva contra la guerra cognitiva, son precisamente los valores de nuestra identidad nacional los que han de observarse con mayor preeminencia entre sus integrantes, en comparación con los niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes de la población general del país. Y viceversa, los valores

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

ajenos a nuestra identidad nacional, los valores alienados promovidos por la hegemonía cultural dominante, han de observarse con menor preeminencia entre los integrantes de El Sistema, en comparación con la población general.

Esa es la hipótesis conceptual a cuya verificación se aboca el presente estudio, derivada de la discusión teórica precedente.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

Tipo y Nivel del Estudio

La investigación corresponde a un *estudio de campo* mediante una *encuesta por muestreo* no probabilista o intencional a dos poblaciones cuyas muestras estarán pareadas según criterios de selección por cuotas.

La investigación es de *nivel exploratorio*, acerca del tipo y grado de afianzamiento de los *Valores de la identidad nacional venezolana* en dicha población, con miras a verificar la *Eficacia de El Sistema para contrarrestar la penetración de valores contrarios a la identidad nacional venezolana* y, por ende, constituirse en barrera efectiva para el combate contra la actual guerra cognitiva.

Diseño de Investigación

Especificación del Diseño

Se trata de una *investigación cuantitativa* llevada a cabo mediante la instrumentación de un *diseño correlacional* con datos *ex post facto* en *corte transversal único*, es decir, aplicado a un grupo de sujetos en una sola oportunidad (Kerlinger, 1985).

Variables

La investigación se centra en cuatro variables fundamentales analizadas como *variables dependientes*, que son: los *Valores promovidos por El Sistema*, los *Valores de la identidad venezolana*, los *Valores contrarios a la identidad venezolana* y los *Valores Humanos Universales*.

Los *Valores promovidos por El Sistema* se definirán mediante revisión de investigaciones antecedentes y documentación relativa a El Sistema y los valores que este promueve. Los valores así identificados se validarán, modificarán y complementarán mediante juicio de expertos, a quienes se aplicará al efecto una entrevista estructurada.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Los *Valores de la Identidad Venezolana* se definirán mediante análisis de contenido del pensamiento de Simón Rodríguez y Simón Bolívar, al igual que de los textos más representativos del modelo educativo nacional adoptado por la Revolución Bolivariana a través del Currículo Nacional Bolivariano, lo que permitirá identificar los valores ideales para la conformación de la identidad nacional. Los valores así identificados se validarán, modificarán y complementarán mediante juicio de expertos, a quienes se aplicará al efecto una entrevista estructurada.

Los *Valores contrarios a la identidad venezolana* se definirán por oposición semántica con respecto a los *Valores de la identidad venezolana* identificados previamente mediante el procedimiento ya señalado. De igual manera, estos contravalores se validarán, modificarán y complementarán a través de juicio de expertos, utilizando también para ello la técnica de entrevista estructurada.

Los *Valores Humanos Universales* se tomarán a partir de la Teoría de los Valores Humanos Universales de Schwartz (Schwartz, 2017), que es el referente mundial más generalizado en las investigaciones de Psicología Social acerca de los valores básicos o fundamentales del ser humano en diferentes países, culturas y contextos. Se utilizará en este caso el Cuestionario de Valores PVQ-RR, que es la versión actualizada del test de Schwartz, un instrumento debidamente validado y normalizado. Este cuestionario se tomó de la Tesis Doctoral de Machado (2020). La inclusión de esta variable en el diseño de investigación obedece a razones de validación y comparación con los valores y contravalores de la identidad venezolana.

Para la medición de los *Valores promovidos por El Sistema*, los *Valores de la identidad venezolana* y los *Valores contrarios a la identidad venezolana* se construirá un cuestionario específicamente diseñado para esta investigación, el cual será validado mediante las técnicas de validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo.

La *variable independiente* del estudio es la *Condición de participante en El Sistema*, la cual constará de dos valores posibles con los cuales se clasificará a los integrantes de la muestra de estudio: *Forma parte de El Sistema* vs. *No forma parte de El Sistema*. La comparación de las variables dependientes entre ambos grupos permitirá establecer la *Eficacia de El Sistema para contrarrestar la penetración de valores contrarios a la*

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

identidad venezolana y, por ende, como barrera contra la guerra cognitiva.

Se prevé realizar comparaciones entre sujetos pertenecientes a la población de El Sistema según la antigüedad dentro de la organización, al igual que comparaciones de la muestra seleccionada a partir de la población de El Sistema con una muestra equivalente no probabilista de sujetos seleccionados a partir de la población de los cinco liceos públicos de mayor cercanía correlativa a cada uno de los cinco núcleos de El Sistema seleccionados para el estudio, bajo la condición de no formar ni haber formado nunca parte de El Sistema. Se trabajará únicamente con edades comprendidas entre 12 y 16 años, por las siguientes razones: (a) la extensión y complejidad de los cuestionarios que deberán ser contestados, (b) la mayor facilidad para que los representantes legales de los sujetos potenciales autoricen su participación en el estudio, (c) la mayor facilidad para localizar sujetos pareados -según los criterios de selección por cuotas establecidos en el diseño muestral- en la población que no forma parte de El Sistema, cuya muestra se tomará de los cinco liceos públicos ubicados en el Municipio Libertador que se encuentran geográficamente más cercanos correlativamente a cada uno de los cinco núcleos de El Sistema seleccionados para el estudio.

Como *otras variables* que pudieran tener influencia diferencial sobre las variables dependientes, distintas a la variable independiente, o cuya incidencia en la población objeto de este estudio pudiera resultar de interés para los objetivos planteados, o bien ser útiles para la validación de criterio de las variables dependientes, se incluirán en el diseño de investigación las siguientes:

Sociodemográficas:

- Sexo.
- Edad.
- Lugar de nacimiento.
- Zona, sector, barrio, urbanización donde reside.
- Grado de instrucción.
- Si es estudiante activo, qué estudia, nivel que cursa, institución donde estudia.
- Si trabaja actualmente, dónde y cuál es su ocupación.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

- Nivel de instrucción de los padres o representantes.
- Situación económica general, nivel socioeconómico.
- Integrantes del hogar del cual forma parte (hogar estructurado vs. no estructurado).
- Religión y si es practicante activo de la misma.

Sobre su participación en El Sistema (solo para participantes en El Sistema):

- Núcleo de adscripción actual.
- Edad de ingreso a El Sistema.
- Horas diarias dedicadas a El Sistema.
- Horas diarias de práctica musical en casa o fuera de El Sistema.
- Nivel, grado o rol dentro de El Sistema.
- Instrumentos musicales que toca y cuál es su nivel de destreza en cada uno de ellos.
- Trayectoria que ha tenido dentro de El Sistema.

De interés para la Guerra Cognitiva:

- Horas diarias de sueño en promedio.
- Tiempo diario promedio que pasa en el hogar, sin contar las horas de sueño.
- Distribución de su tiempo semanal en promedio: estudio presencial, estudio a distancia, trabajo, negocio o emprendimiento familiar, negocio o emprendimiento propio, deportes, juegos de video, juegos en línea, redes sociales, otros usos de Internet, amigos, clubes, religión (iglesia), *hobbies*, otros.
- Cómo suele divertirse: salidas con amigos, viajes a la playa u otros destinos turísticos, redes sociales, amorío o romance, cine, televisión, juegos de video, juegos en línea, compartir con familiares, relaciones sexuales sin compromiso afectivo, deportes, paseos al aire libre, contacto con la Naturaleza, otros.
- Canal o medio preferido de aprendizaje y conocimiento: lectura, audiolibros, videos largos, videos cortos, programas de televisión, programas de radio, *influencers* expertos, entrevistas a expertos, otros.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

- Tiempo diario promedio de exposición a redes sociales.
- Redes sociales en las que posee una cuenta de usuario.
- Red social favorita. Razones por las cuales es su favorita.
- Red social favorita para mantenerse informado de las noticias.
- Principal uso autopercebido de las redes sociales: noticias, entretenimiento, intercambio de ideas, formarse opiniones, mantenerse informado del acontecer nacional, mantenerse informado del acontecer internacional, obtener información acerca de temas de interés, formar parte de una comunidad, hacer negocios o emprendimientos, promocionar la imagen o marca personal, comprar, vender productos o servicios; comunicarse, compartir y saber lo que están haciendo sus amigos cercanos; otros.
- *Influencers* favoritos.
- Principales temas que le interesan: política, gestión de gobierno, economía, emprendimientos, negocios, ciencia, tecnología no digital, tecnología digital, *marketing*, humor, artes, música, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el país, farándula, artistas favoritos, escándalos, ocurrencias, cosas curiosas o insólitas, otros.
- Fuentes favoritas de noticias nacionales.
- Fuentes favoritas de noticias internacionales.
- Grupos de los que forma parte.
- Cuentas favoritas a las que le gusta seguir.
- Contenidos o mensajes que comparte con mayor frecuencia: política, economía, noticias, chistes, curiosidades, música, sobre artistas favoritos, otros.
- Prefiere los contenidos con textos largos, textos cortos, audiovisuales largos, audiovisuales cortos, solo audio.
- Fuentes preferidas para obtener información, noticias, datos, hechos y conocimientos: familia, escuela, profesores, amigos, vecinos, iglesia, Internet, redes sociales, bibliotecas, libros, medios de comunicación impresos, medios de comunicación en Internet, entrevistas, programas de

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

radio, *youtubers*, *influencers*, personas conocidas o familiares que saben mucho, expertos reconocidos, empresas o marcas reconocidas, otras.

- Fuentes preferidas para obtener opiniones, consejos y recomendaciones: familia, escuela, profesores, amigos, vecinos, iglesia, Internet, redes sociales, bibliotecas, libros, medios de comunicación impresos, medios de comunicación en Internet, entrevistas, programas de radio, *youtubers*, *influencers*, personas conocidas o familiares que saben mucho, expertos reconocidos, empresas o marcas reconocidas, otras.
- Canal de televisión favorito.
- Programa de televisión favorito.
- Emisora de radio favorita.
- Programa de radio favorito.
- Periódico, revista o medio impreso favorito.
- Cantidad de libros que se ha leído en su vida (escala Likert).
- País que le gustaría conocer.
- País en el que le gustaría vivir.
- País que admira más. Razones por las cuales lo admira.
- Otros idiomas que ha aprendido.
- Idioma que le gustaría aprender.
- Presidente de cualquier país que le haya llamado mucho la atención. Razones por las cuales le ha llamado la atención.
- Aspectos que más admira de Venezuela: gente, cultura, tradiciones, bellezas naturales, historia heroica, industria petrolera, mujeres bellas, espíritu de lucha, otros.
- Deseo de vivir para siempre en Venezuela.
- Personaje de la historia que más admira.
- Grado de admiración que siente hacia Simón Bolívar.
- Capacidad de reconocimiento de información falsa: porcentaje de reconocimiento de titulares de noticias falsas de diversas temáticas (política, economía, ciencia, farándula, desastres) en una lista de cinco noticias

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

verdaderas y cinco *fake news* presentadas en orden aleatorio.

Otras:

- Si ha sido víctima de *bullying* al menos una vez en su vida.
- Principal pasión en la vida.
- Definición del éxito en la vida desde su punto de vista personal.

Hipótesis a Prueba

Por la naturaleza exploratoria de la investigación, se trabajará con un conjunto amplio de hipótesis que se deriven de las relaciones entre las variables reportadas por la literatura o de las categorías teóricas de la Guerra Cognitiva, con tres propósitos:

1. Dar respuesta a las interrogantes fundamentales de la investigación, expresadas en sus objetivos específicos.
2. Aportar evidencia confirmatoria o disconfirmatoria de la mayor cantidad posible de relaciones teóricas y empíricas reportadas en la literatura o derivadas de las categorías teóricas en construcción de la Guerra Cognitiva.
3. Convalidar, por la estructura lógica de las relaciones encontradas, la *validez de constructo* de las mediciones utilizadas en este estudio para las diferentes variables de la investigación.

Todas las hipótesis que se postulen a lo largo de la investigación serán sometidas a prueba estadística.

Procedimiento de Investigación (Actividades)

Objetivo 1. Identificar los valores que promueve El Sistema, los valores de la identidad venezolana y los valores alienados que se difunden por medio de la guerra cognitiva.

1.1. Revisión de investigaciones antecedentes y documentación relativa a El Sistema y los valores que este promueve.

1.2. Identificación de los *Valores de la identidad venezolana* mediante análisis de contenido del pensamiento de Simón Rodríguez y Simón Bolívar, al igual que de los

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

textos más representativos del modelo educativo nacional adoptado por la Revolución Bolivariana a través del Currículo Nacional Bolivariano.

1.3. Identificación y sistematización de los *Valores contrarios a la identidad venezolana* por oposición semántica con respecto a los *Valores de la identidad venezolana* identificados previamente.

1.4. Sistematización de *Valores promovidos por El Sistema*, los *Valores de la identidad venezolana* y los *Valores contrarios a la identidad venezolana*.

Objetivo 2. Comparar los diferentes valores previamente identificados, así como los valores humanos universales, entre la población de niños, niñas y adolescentes que forman parte y que no forman parte de El Sistema

2.1. Construcción y validación de contenido de un cuestionario de medición de los *Valores promovidos por El Sistema*, los *Valores de la identidad venezolana* y los *Valores contrarios a la identidad venezolana*.

2.2. Validación del cuestionario mediante entrevista estructurada a jueces expertos.

2.3. Construcción, validación de contenido y por jueces expertos de un cuestionario para registrar las variables sociodemográficas y medir las variables extrañas al diseño de investigación, que fueron sistematizadas anteriormente en este capítulo.

2.4. Montaje de todos los cuestionarios en la plataforma digital seleccionada al efecto, junto con las instrucciones detalladas de contestación, incluyendo el cuestionario de *Valores humanos universales* de Schwartz (PVQ-RR).

2.5. Recopilación de la data estadística de la población de participantes en cada uno de los cinco núcleos de El Sistema seleccionados para el estudio, de edades comprendidas entre 12 y 16 años, así como su distribución por otras variables sociodemográficas y demás datos registrados por El Sistema.

2.6. Coordinación con las autoridades de El Sistema para que los participantes potenciales sean notificados acerca del estudio e invitados a participar en la encuesta.

2.7. Inducción de los participantes al estudio y los cuestionarios.

2.8. Recepción y validación de los cuestionarios contestados.

2.9. Monitoreo del proceso hasta que se cumplan las condiciones previstas en el diseño muestral.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

2.10. De ser necesario, se completa la encuesta en forma presencial con encuestadores previamente entrenados, hasta cumplir con los requisitos pautados por el diseño muestral.

2.11. Procesamiento de las respuestas de todos los cuestionarios contestados válidamente.

2.12. Diseño y alimentación de la base de datos del estudio.

2.13. Construcción del diseño muestral intencional por cuotas sociodemográficas definidas a partir de la data recopilada de los participantes de El Sistema.

2.14. Selección y entrenamiento de encuestadores y supervisores de campo.

2.15. En los cinco liceos públicos más cercanos correlativamente a los cinco núcleos de El Sistema seleccionados para el estudio, se aplican los cuestionarios a sujetos seleccionados conforme con los criterios del muestreo por cuotas previamente diseñado.

2.16. Verificación de veracidad de los cuestionarios recopilados.

2.17. Procesamiento de las respuestas de todos los cuestionarios contestados válidamente por los participantes de la población no perteneciente a El Sistema.

2.18. Alimentación de las respuestas obtenidas a la base de datos del estudio.

2.19. Validación de constructo de los cuestionarios y aplicación de las técnicas de análisis.

2.20. Análisis de ítems y ajustes a los cuestionarios con miras a su utilización en ulteriores estudios con muestras representativas.

2.21. Verificación de relaciones e hipótesis.

2.22. Interpretación, discusión y conclusiones acerca de los resultados obtenidos.

Objetivo 3. Reflexionar acerca de las implicaciones de los resultados que se obtenga para la construcción de una teoría de los espacios no digitales de actividad humana como estrategia para la defensa contra la guerra cognitiva.

3.1. Discusión crítica de los fundamentos teóricos, a partir de las conclusiones obtenidas en la encuesta realizada.

3.2. Sustentación y validación de la teoría propuesta, por medio de investigaciones antecedentes y teorías científicas consolidadas que sean relevantes.

Técnicas de Análisis

La principal técnica de análisis que se utilizará, debido a su sencillez de cálculo e interpretación y por ser la más apropiada cuando se manejan muchas variables e hipótesis de relación entre las mismas, es el *coeficiente de correlación* (Glass y Stanley, 1980), mediante el cual se determina el grado de asociación de las variables del estudio de acuerdo con cada una de las pruebas de hipótesis a efectuar. La significación estadística se establecerá en las diferentes pruebas con base en el nivel $\alpha = 0,01$, con el objeto de minimizar la probabilidad de aceptar falsamente la hipótesis de relación entre las variables; sin embargo, no se descarta en algunas pruebas, utilizar el nivel de significación $\alpha = 0,05$ para favorecer la probabilidad de aceptación de la hipótesis a fin de obtener resultados que permitan una interpretación consistente con la generalidad de los hallazgos obtenidos.

Se trabajará con el *coeficiente de correlación por rangos ordenados de Spearman* (*rho*), por ser una técnica no paramétrica que permite analizar muestras pequeñas (importante cuando se analizan subgrupos dentro de la muestra) con variables de nivel de medida ordinal e incluso nominal (como es el caso de la mayoría de las variables incluidas en este estudio) y sin necesidad de hacer suposiciones de difícil cumplimiento en cuanto a la homogeneidad de varianzas y normalidad en la distribución de datos, que son prerequisites de aplicabilidad de las técnicas paramétricas, como el conocido coeficiente de correlación lineal de Pearson.

La significación estadística del coeficiente rho se calculará bajo *contraste de una cola*, siempre que en las hipótesis se establezca direccionalidad definida de la relación de causalidad. En caso contrario, se trabajará con *contraste de dos colas*.

Aparte del coeficiente de correlación, se empleará también el *análisis unidireccional de varianza* (ANOVA) para evaluar las diferencias de media entre subgrupos de análisis de la muestra e ilustrar gráficamente dichas diferencias, cuando así se considere conveniente. En tales casos, se utilizará como técnica para establecer la significación estadística de las diferencias entre grupos, el *contraste post hoc de Tamhane*, el cual no presupone homogeneidad de varianzas.

Otra técnica de análisis prevista para este estudio es el *análisis factorial con rotación*

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

varimax, para efectos del análisis de constructo del cuestionario y la construcción de las escalas de medida de las variables dependientes de la investigación.

Los detalles de procesamiento y análisis de los datos de la investigación se especificarán una vez recopiladas las respuestas de los participantes en la encuesta. Se trabajará con dos herramientas fundamentales: las hojas de cálculo de Microsoft Excel y los procedimientos analíticos del Lenguaje R.

Diseño Muestral

Población Objeto de Estudio

Los núcleos de El Sistema que actualmente funcionan en la ciudad de Caracas son los siguientes:

Cuadro 1. Núcleos de El Sistema en la ciudad de Caracas

NÚCLEO	MUNICIPIO	PARROQUIA
23 de Enero	Libertador	Sucre
Baruta	Baruta	
BCV	Libertador	El Recreo
CANTV-CCS	Libertador	El Paraíso
Caricuao	Libertador	Caricuao
Carmelitas	Libertador	Catedral
Casa del Artista	Libertador	El Recreo
Centro de Formación Coral Inocente Carreño	Libertador	San Agustín
Chacao	Chacao	
Chapellín	Libertador	El Recreo
CICPC	Libertador	San Juan
Comandancia El Ejército	Libertador	El Valle
Comandancia G.N.	Libertador	El Paraíso
CORPOELEC	Libertador	San Bernardino
Cumbres de Curumo	Baruta	
El Silencio	Libertador	Catedral
Fuerte Tiuna	Libertador	El Valle
Hatillo	El Hatillo	El Valle
INCRET Paraíso	Libertador	El Paraíso
Julián Blanco	Sucre	
Junín	Libertador	
La Carlota	Chacao	
La Ceiba	Libertador	San Agustín

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Cuadro 1 (cont.)

NÚCLEO	MUNICIPIO	PARROQUIA
La Hoyada	Libertador	La Candelaria
La Pastora	Libertador	La Pastora
La Rinconada	Libertador	Coche
La Vega	Libertador	La Vega
Lídice	Libertador	La Pastora
Los Chorros	Sucre	
Los Rosales	Libertador	Santa Rosalía
Miraflores	Libertador	Nuestra Señora de Asunción
Montalbán	Libertador	Antímano
Núcleo y Programa de Escuela (Sede CNASPM)	Libertador	Libertador
Petare	Sucre	
Propatria	Libertador	Sucre
Quinta Marilina	Libertador	El Paraíso
Ruíz Pineda	Libertador	Caricuao
Ruperto Lugo	Libertador	Sucre
San Agustín	Libertador	San Agustín
Santa Cruz del Este	Baruta	
Santa Rosa	Libertador	Santa Rosa
Sarría	Libertador	Mariperez
SENIAT	Libertador	El Recreo
TSJ	Libertador	Altigracia

Fuente: <https://elsistema.org.ve/educacion/nucleos-y-modulos/dtto-capital/>

Dado que la mayor cantidad de núcleos se localizan en el municipio Libertador (35 de 44), se optó por delimitar la población únicamente a los núcleos localizados en dicho municipio, específicamente los de las parroquias El Recreo y El Paraíso que son las dos, entre un total de 19 ubicadas en el municipio Libertador, que poseen mayor cantidad de núcleos (cuatro cada una), así:

Cuadro 2. Núcleos de El Sistema en el Municipio Libertador

No. Núcleo	NÚCLEO	MUNICIPIO	PARROQUIA	No. Parroquia
1	23 de Enero	Libertador	Sucre	1
2	BCV	Libertador	El Recreo	2
3	CANTV-CCS	Libertador	El Paraíso	3
4	Caricuao	Libertador	Caricuao	4
5	Carmelitas	Libertador	Catedral	5
6	Casa del Artista	Libertador	El Recreo	2

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Cuadro 2 (cont.)

No. Núcleo	NÚCLEO	MUNICIPIO	PARROQUIA	No. Parroquia
7	Centro de Formación Coral Inocente Carreño	Libertador	San Agustín	6
8	Chapellín	Libertador	El Recreo	2
9	CICPC	Libertador	San Juan	7
10	Comandancia El Ejército	Libertador	El Valle	8
11	Comandancia G.N.	Libertador	El Paraíso	3
12	CORPOELEC	Libertador	San Bernardino	
13	El Silencio	Libertador	Catedral	5
14	Fuerte Tiuna	Libertador	El Valle	8
15	INCRET Paraíso	Libertador	El Paraíso	3
16	Junín	Libertador		
17	La Ceiba	Libertador	San Agustín	6
18	La Hoyada	Libertador	La Candelaria	9
19	La Pastora	Libertador	La Pastora	10
20	La Rinconada	Libertador	Coche	11
21	La Vega	Libertador	La Vega	12
22	Lídice	Libertador	La Pastora	10
23	Los Rosales	Libertador	Santa Rosalía	13
24	Miraflores	Libertador	Nuestra Señora de Asunción	14
25	Montalbán	Libertador	Antímano	15
26	Núcleo y Programa de Escuela (Sede CNASPM)	Libertador	Libertador	16
27	Propatria	Libertador	Sucre	1
28	Quinta Marilina	Libertador	El Paraíso	3
29	Ruíz Pineda	Libertador	Caricuao	4
30	Ruperto Lugo	Libertador	Sucre	1
31	San Agustín	Libertador	San Agustín	6
32	Santa Rosa	Libertador	Santa Rosa	17
33	Sarría	Libertador	Mariperez	18
34	SENIAT	Libertador	El Recreo	2
35	TSJ	Libertador	Altagracia	19

Fuente: <https://elsistema.org.ve/educacion/nucleos-y-modulos/dtto-capital/>

De esos ocho núcleos, por razones de factibilidad logística, se seleccionaron cinco aleatoriamente, quedando conformada la población de El Sistema para efectos del

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

presente estudio por todos los estudiantes inscritos en cada uno de ellos con edades comprendidas entre 12 y 16 años, así:

Cuadro 3. Núcleos de El Sistema seleccionados para delimitar la Población del Estudio

No. Núcleo	NÚCLEO	MUNICIPIO	PARROQUIA	No. Parroquia
2	BCV	Libertador	El Recreo	2
6	Casa del Artista	Libertador	El Recreo	2
11	Comandancia G.N.	Libertador	El Paraíso	3
15	INCRET Paraíso	Libertador	El Paraíso	3
34	SENIAT	Libertador	El Recreo	2

Fuente: <https://elsistema.org.ve/educacion/nucleos-y-modulos/dtto-capital/>

Tamaño de la Muestra

Siendo este un estudio piloto, previo a la realización de una encuesta representativa de la población de El Sistema y de la población general que nunca ha formado parte de El Sistema, el tamaño muestral se establece arbitrariamente, bajo consideraciones de tiempo y recursos disponibles, en un total de 500 sujetos distribuidos uniformemente en edades comprendidas entre 12 y 16 años, a seleccionar intencionalmente mediante muestreo por cuotas de la siguiente manera:

Muestra de sujetos de El Sistema: 250 sujetos. En cada uno de los cinco núcleos seleccionados para integrar la población, se seleccionarán 50 sujetos, así:

Entre 12 y <13 años: 10 sujetos.

Entre 13 y <14 años: 10 sujetos.

Entre 14 y <15 años: 10 sujetos.

Entre 15 y <16 años: 10 sujetos.

Entre 16 y <17 años: 10 sujetos.

En cada segmento de edad, se seleccionarán los sujetos de la siguiente manera:

- Varones (5 sujetos) / Hembras (5 sujetos):

- Hasta 1 año de antigüedad en El Sistema: 1 sujeto.

- Entre >1 y 2 años de antigüedad en El Sistema: 1 sujeto.

- Entre >2 y 3 años de antigüedad en El Sistema: 1 sujeto.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

- Entre >3 y 4 años de antigüedad en El Sistema: 1 sujeto.
- >4 años de antigüedad en El Sistema: 1 sujeto.

Para la muestra de sujetos que nunca han formado parte de El Sistema se procederá de la siguiente manera:

1. Se seleccionará por cada uno de los cinco núcleos de El Sistema incluidos en el estudio, el liceo público más cercano geográficamente.

2. En cada uno de esos cinco liceos públicos se seleccionarán 50 sujetos, así:

Entre 12 y <13 años: 10 sujetos.

Entre 13 y <14 años: 10 sujetos.

Entre 14 y <15 años: 10 sujetos.

Entre 15 y <16 años: 10 sujetos.

Entre 16 y <17 años: 10 sujetos.

En cada segmento de edad, se seleccionarán los sujetos de la siguiente manera:

- Varones (5 sujetos) / Hembras (5 sujetos).

Caracterización de la Muestra

Una vez seleccionada la muestra en corte transversal único de 500 sujetos, se reportarán sus características socio-demográficas, entre otras variables de relevancia para describir apropiadamente a todos los sujetos participantes en el estudio.

Cuestionario y Mediciones

Los cuestionarios de la investigación serán contruidos y validados una vez entre en ejecución el presente proyecto. En este momento, se dispone únicamente del cuestionario para medir la variable *Valores humanos universales* según la teoría de Schwartz (2017), en su forma PVQ-RR, versión actualizada del test de Schwartz, que es un instrumento debidamente validado y normalizado, en múltiples investigaciones, países, culturas y poblaciones.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Este cuestionario se tomó y adaptó de la Tesis Doctoral de Machado (2020, pp. 277-279), de conformidad con la Tabla de Especificaciones que se muestra en la *Figura 1*, presentada en el Anexo A, y da cuenta de su validez de contenido. En dicho anexo se presenta igualmente el modelo de este cuestionario, ya adaptado para ser aplicado en el presente estudio, de conformidad con la codificación que se muestra en el *Cuadro 12* (ver Anexo A).

CAPÍTULO IV

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Programación de Actividades, Prelaciones y Ruta Crítica

Cuadro 4. Cronograma de Actividades

Obj.	Act.	SEMANA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.1	■											
	2.1	■											
	2.5	■											
	1.2	■											
2	1.3	■											
	1.4		■										
	2.8	■	■										
	2.9		■										
	2.13			■									
	2.15			■									
	2.16			■									
	2.17				■	■							
	2.18				■	■							
	2.19				■	■							
	2.20				■	■							
	2.21			■	■	■							
	2.22						■						
	2.23						■						
	2.24						■	■	■				
	2.25						■	■	■				
	2.26						■	■	■				
	2.27						■	■	■				
	2.28									■			
	2.12									■			
2.29									■	■			
2.30									■	■			
3	3.1											■	■
	3.2											■	■

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Indicadores de Resultados de las Actividades, Medios y Recursos

Objetivo 1. Identificar los valores que promueve El Sistema, los valores de la identidad venezolana y los valores alienados que se difunden por medio de la guerra cognitiva.

1.1. Revisión de investigaciones antecedentes y documentación relativa a El Sistema y los valores que este promueve. Indicador/Producto: Informe escrito contentivo de la revisión de literatura.

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador		Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive Suscripción Apple Icloud	Impresora láser a color Tonner para impresora Papel tamaño carta Carpeta para encuadernación	

1.2. Identificación de los *Valores de la identidad venezolana* mediante análisis de contenido del pensamiento de Simón Rodríguez y Simón Bolívar, al igual que de los textos más representativos del modelo educativo nacional adoptado por la Revolución Bolivariana a través del Currículo Nacional Bolivariano. Indicador/Producto: Informe escrito contentivo del análisis de contenido de la documentación utilizada.

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador		Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive Suscripción Apple Icloud	Impresora láser a color Tonner para impresora Papel tamaño carta Carpeta para encuadernación	

1.3. Identificación y sistematización de los *Valores contrarios a la identidad venezolana* por oposición semántica con respecto a los *Valores de la identidad*

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

venezolana identificados previamente. Indicador/Producto: Listado de valores definidos conceptual y operacionalmente e informe escrito contentivo de revisión de literatura para validación, comparación y complementación del listado.

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador		Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive Suscripción Apple Icloud	Impresora láser a color Tonner para impresora Papel tamaño carta Carpeta para encuadernación	

1.4. Sistematización de *Valores promovidos por El Sistema*, los *Valores de la identidad venezolana* y los *Valores contrarios a la identidad venezolana*.
Indicador/Producto: Listado de valores definidos conceptual y operacionalmente.

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador		Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive Suscripción Apple Icloud	Impresora láser a color Tonner para impresora Papel tamaño carta Carpeta para encuadernación	

Objetivo 2. Comparar los diferentes valores previamente identificados, así como los valores humanos universales, entre la población de niños, niñas y adolescentes que forman parte y que no forman parte de El Sistema

2.1. Construcción y validación de contenido de un cuestionario de medición de los *Valores promovidos por El Sistema*, los *Valores de la identidad venezolana* y los *Valores contrarios a la identidad venezolana*. Indicador/Producto: Tabla de especificaciones, ítems (pie y alternativas de respuesta), sistema de codificación y puntuación, instrucciones y presentación del modelo del cuestionario.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador		Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive Suscripción Apple Icloud	Impresora láser a color Tonner para impresora Papel tamaño carta Carpeta para encuadernación	

2.2. Validación del cuestionario mediante entrevista estructurada a jueces expertos.

Indicador/Producto: Modelo de la entrevista estructurada, listado de los jueces expertos seleccionados con especificación de los criterios de selección utilizados e informe con el análisis de resultados de la entrevista y los ajustes realizados al cuestionario.

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador	Director- Investigador	Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive Suscripción Apple Icloud	Impresora láser a color Tonner para impresora Papel tamaño carta Carpeta para encuadernación	Consumibles vehículo particular

2.3. Construcción, validación de contenido y por jueces expertos de un cuestionario para registrar las variables sociodemográficas y medir las variables extrañas al diseño de investigación, que fueron sistematizadas anteriormente en este capítulo. Indicador/Producto: Informe escrito contentivo de la revisión de literatura (antecedentes y bases teóricas). Listado fundamentado de variables pertinentes definidas conceptual y operacionalmente. Tabla de especificaciones, ítems (pie y alternativas de respuesta), sistema de codificación y puntuación, instrucciones y presentación del modelo del cuestionario. Modelo de la entrevista estructurada, listado de los jueces expertos seleccionados con especificación de los criterios de selección utilizados e informe con el análisis de resultados de la entrevista y los ajustes realizados al cuestionario.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador	Director- Investigador	Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive Suscripción Apple iCloud	Impresora láser a color Tonner para impresora Papel tamaño carta Carpeta para encuadernación	Consumibles vehículo particular

2.4. Montaje de todos los cuestionarios en la plataforma digital seleccionada al efecto, junto con las instrucciones detalladas de contestación, incluyendo el cuestionario de *Valores humanos universales* de Schwartz (PVQ-RR). Indicador/Producto: Todos los cuestionarios montados y activos para su contestación en la plataforma digital seleccionada al efecto.

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador		Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción a plataforma digital seleccionada		

2.5. Recopilación de la data estadística de la población de participantes en cada uno de los cinco núcleos de El Sistema seleccionados para el estudio, de edades comprendidas entre 12 y 16 años, así como su distribución por otras variables sociodemográficas y demás datos registrados por El Sistema. Indicador/Producto: Data estadística de la población participante de El Sistema.

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador Vicerrector de Investigación	Director- Investigador Vicerrector de Investigación	Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive		Consumibles vehículo particular

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación

Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
		Suscripción Apple Icloud Suscripción a IBM SPSS		

2.6. Coordinación con las autoridades de El Sistema para que los participantes potenciales sean notificados acerca del estudio e invitados a participar en la encuesta. Indicador/Producto: Carta de solicitud de coordinación y respuesta por escrito de las autoridades de El Sistema.

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador Vicerrector de Investigación	Director- Investigador Vicerrector de Investigación	Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive Suscripción Apple Icloud	Impresora láser a color Tonner para impresora Papel tamaño carta Carpeta para encuadernación	Consumibles vehículo particular

2.7. Inducción de los participantes al estudio y los cuestionarios. Indicador/Producto: Material de apoyo de la presentación estándar para la realización de la inducción, reporte de visitas de inducción realizadas, listado de inductores seleccionados y especificación del entrenamiento impartido a los mismos.

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador Inductores	Director- Investigador Inductores	Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive Suscripción Apple Icloud Suscripción a plataforma digital seleccionada	Impresora láser a color Tonner para impresora Papel tamaño carta Carpeta para encuadernación	Consumibles vehículo particular

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

2.8. Recepción y validación de los cuestionarios contestados. Indicador/Producto: Cantidad requerida por el diseño muestral de contestaciones completas de todos los cuestionarios y especificaciones del procedimiento de validación utilizado para cada uno de ellos, incluyendo el conocimiento informado debidamente firmado por los representantes legales de cada uno de los sujetos encuestados.

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador		Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive Suscripción Apple Icloud Suscripción a plataforma digital seleccionada Suscripción a IBM SPSS	Impresora láser a color Tonner para impresora Papel tamaño carta Carpeta para encuadernación	Pago a participantes en la encuesta (incentivo económico ofrecido a los representantes legales respectivos).

2.9. Monitoreo del proceso hasta que se cumplan las condiciones previstas en el diseño muestral. Indicador/Producto: Informe donde se evidencie el cumplimiento de las condiciones previstas en el diseño muestral.

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador		Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive Suscripción Apple Icloud Suscripción a plataforma digital seleccionada Suscripción a IBM SPSS	Impresora láser a color Tonner para impresora Papel tamaño carta Carpeta para encuadernación	

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

2.10. De ser necesario, se completa la encuesta en forma presencial con encuestadores previamente entrenados, hasta cumplir con los requisitos pautados por el diseño muestral. Indicador/Producto: Material de apoyo del entrenamiento estándar para los encuestadores, reporte de actividades de campo realizadas por los encuestadores, listado de encuestadores seleccionados, especificación del procedimiento de verificación de la veracidad de los cuestionarios entregados por los encuestadores.

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador Encuestadores	Director- Investigador Encuestadores	Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive Suscripción Apple Icloud Suscripción a plataforma digital seleccionada Suscripción a IBM SPSS	Impresora láser a color Tonner para impresora Papel tamaño carta Carpeta para encuadernación	Consumibles vehículo particular Pago a participantes en la encuesta (incentivo económico ofrecido a los representantes legales respectivos).

2.11. Procesamiento de las respuestas de todos los cuestionarios contestados válidamente. Indicador/Producto: Informe de resultados del procesamiento de las respuestas de todos los cuestionarios recopilados.

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador Asistente- Investigador		Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive Suscripción Apple Icloud Suscripción a IBM SPSS.	Impresora láser a color Tonner para impresora Papel tamaño carta Carpeta para encuadernación	

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

2.12. Diseño y alimentación de la base de datos del estudio. Indicador/Producto: Base de datos con las respuestas codificadas de todos los cuestionarios recopilados.

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador Asistente- Investigador		Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive Suscripción Apple Icloud Suscripción a IBM SPSS.		

2.13. Construcción del diseño muestral intencional por cuotas sociodemográficas definidas a partir de la data recopilada de los participantes de El Sistema. Indicador/Producto: Informe contentivo del diseño muestral no probabilista (intencional por cuotas sociodemográficas) a ser aplicado en la población no perteneciente a El Sistema.

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador		Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive Suscripción Apple Icloud Suscripción a IBM SPSS	Impresora láser a color Tonner para impresora Papel tamaño carta Carpeta para encuadernación	

2.14. Selección y entrenamiento de encuestadores y supervisores de campo. Indicador/Producto: Material de apoyo del entrenamiento estándar para los encuestadores y supervisores, reporte de actividades de campo realizadas por los encuestadores y supervisores, listado de encuestadores y supervisores seleccionados, especificación del procedimiento de verificación de la veracidad de los cuestionarios

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

entregados por los encuestadores.

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador Encuestadores Supervisores	Director- Investigador Encuestadores Supervisores	Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive Suscripción Apple Icloud	Impresora láser a color Tonner para impresora Papel tamaño carta Carpeta para encuadernación	Consumibles vehículo particular

2.15. En los cinco liceos públicos más cercanos correlativamente a los cinco núcleos de El Sistema seleccionados para el estudio, se aplican los cuestionarios a sujetos seleccionados conforme con los criterios del muestreo por cuotas previamente diseñado. Indicador/Producto: Informe contentivo de todas las locaciones seleccionadas para el estudio de campo y cantidad requerida por el diseño muestral de contestaciones completas de todos los cuestionarios, incluyendo carta de autorización de la Dirección de cada plantel y conocimiento informado debidamente firmado por los representantes legales de cada uno de los sujetos encuestados.

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador Encuestadores Supervisores Vicerrector de Investigación	Director- Investigador Encuestadores Supervisores Vicerrector de Investigación	Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive Suscripción Apple Icloud Suscripción a plataforma digital seleccionada Suscripción a IBM SPSS	Impresora láser a color Tonner para impresora Papel tamaño carta Carpeta para encuadernación	Consumibles vehículo particular Pago a participantes en la encuesta (incentivo económico ofrecido a los representantes legales respectivos).

2.16. Verificación de veracidad de los cuestionarios recopilados. Indicador/Producto: Informe de resultados de la verificación de veracidad de los cuestionarios, ajustes realizados y levantamiento de contestaciones complementarias

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

hasta completar la cantidad especificada en el diseño muestral.

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador Encuestadores Supervisores	Director- Investigador Encuestadores Supervisores	Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive Suscripción Apple Icloud Suscripción a plataforma digital seleccionada Suscripción a IBM SPSS	Impresora láser a color Tonner para impresora Papel tamaño carta Carpeta para encuadernación	Consumibles vehículo particular Pago a participantes en la encuesta (incentivo económico ofrecido a los representantes legales respectivos).

2.17. Procesamiento de las respuestas de todos los cuestionarios contestados válidamente por los participantes de la población no perteneciente a El Sistema.
Indicador/Producto: Informe de resultados del procesamiento de las respuestas de todos los cuestionarios recopilados.

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador Asistente- Investigador		Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive Suscripción Apple Icloud Suscripción a IBM SPSS.	Impresora láser a color Tonner para impresora Papel tamaño carta Carpeta para encuadernación	

2.18. Alimentación de las respuestas obtenidas a la base de datos del estudio.
Indicador/Producto: Base de datos con las respuestas codificadas de todos los cuestionarios recopilados.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador Asistente- Investigador		Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive Suscripción Apple Icloud Suscripción a IBM SPSS.		

2.19. Validación de constructo de los cuestionarios y aplicación de las técnicas de análisis. Indicador/Producto: Informe de resultados de validez de constructo de todos los cuestionarios. Informe de resultados analíticos de la investigación.

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador Asistentes- Investigadores		Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive Suscripción Apple Icloud Suscripción a IBM SPSS.	Impresora láser a color Tonner para impresora Papel tamaño carta Carpeta para encuadernación	

2.20. Análisis de ítems y ajustes a los cuestionarios con miras a su utilización en ulteriores estudios con muestras representativas. Indicador/Producto: Informe de resultados del procesamiento, análisis y ajustes realizados a los cuestionarios.

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador		Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive	Impresora láser a color Tonner para impresora Papel tamaño carta Carpeta para encuadernación	

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
		Suscripción Apple Icloud Suscripción a plataforma digital seleccionada Suscripción a IBM SPSS		

2.21. Verificación de relaciones e hipótesis. Indicador/Producto: Informe de hallazgos resultantes de la verificación de relaciones e hipótesis.

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador Asistentes- Investigadores		Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive Suscripción Apple Icloud Suscripción a IBM SPSS.	Impresora láser a color Tonner para impresora Papel tamaño carta Carpeta para encuadernación	

2.22. Interpretación, discusión y conclusiones acerca de los resultados obtenidos. Indicador/Producto: Informe contentivo de la interpretación, discusión y conclusiones de la investigación.

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador		Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive Suscripción Apple Icloud	Impresora láser a color Tonner para impresora Papel tamaño carta Carpeta para encuadernación	

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Objetivo 3. Reflexionar acerca de las implicaciones de los resultados que se obtenga para la construcción de una teoría de los espacios no digitales de actividad humana como estrategia para la defensa contra la guerra cognitiva.

3.1. Discusión crítica de los fundamentos teóricos, a partir de las conclusiones obtenidas en la encuesta realizada. Indicador/Producto: Informe escrito contentivo de la teoría propuesta con base en los resultados obtenidos de la investigación.

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador		Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive Suscripción Apple Icloud	Impresora láser a color Tonner para impresora Papel tamaño carta Carpeta para encuadernación	

3.2. Sustentación y validación de la teoría propuesta, por medio de investigaciones antecedentes y teorías científicas consolidadas que sean relevantes. Indicador/Producto: Informe escrito de la revisión de antecedentes y bases teóricas en la literatura pertinente que fundamentan científicamente la teoría propuesta.

MEDIO/RECURSO				
Mano de Obra	Viáticos	Servicios	Equipos, materiales e insumos	Otros gastos
Director- Investigador		Acceso a Internet Telefonía móvil celular Suscripción Microsoft Office 365 Suscripción Google Drive Suscripción Apple Icloud	Impresora láser a color Tonner para impresora Papel tamaño carta Carpeta para encuadernación	

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Presupuesto

Cuadro 5. Requerimientos de mano de obra

REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA										
Personal requerido	Mes 1		Mes 2		Mes 3		Total Días Equivalentes (mensual)			Estudio completo días/hombre
	Cant.	Días	Cant.	Días	Cant.	Días	Mes 1	Mes 2	Mes 3	
Director Investigador	1	30	1	30	1	30	30	30	30	90
Vicerrector de Investigación	1	2	1	2			2	2	0	4
Inductores	2	5					10	0	0	10
Encuestadores	4	7	4	30			28	120	0	148
Asistente-investigador	1	15	1	30	1	15	15	30	15	60
Supervisores			2	21			0	42	0	42

Cuadro 6. Presupuesto de mano de obra

COSTOS DE MANO DE OBRA (USD)									
Personal requerido	Costo diario	Cantidad (Días/Hombre)			Estudio completo	Costo Total			Estudio completo
		Mes 1	Mes 2	Mes 3		Mes 1	Mes 2	Mes 3	
Director Investigador	20,00	30	30	30	90	600,00	600,00	600,00	1.800,00
Vicerrector de Investigación	20,00	2	2	0	4	40,00	40,00	0,00	80,00
Inductores	10,00	10	0	0	10	100,00	0,00	0,00	100,00
Encuestadores	10,00	28	120	0	148	280,00	1.200,00	0,00	1.480,00
Asistente-investigador	20,00	15	30	15	60	300,00	600,00	300,00	1.200,00
Supervisores	15,00	0	42	0	42	0,00	630,00	0,00	630,00
						1.320,00	3.070,00	900,00	5.290,00
Bolívares equivalentes (Bs.) /*						36.960,00	92.100,00	28.800,00	157.860,00

/* A efectos de todo el presupuesto del estudio, se asume los siguientes tipos de cambio: 28 Bs./\$ (Mes 1), 30 Bs./\$ (Mes 2) y 32 Bs./\$ (Mes 3).

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Cuadro 7. Presupuesto de viáticos

VIÁTICOS (USD)										
Personal requerido		Costo diario	Días			Estudio completo	Costo Total			Estudio completo
Tipo	Cant.		Mes 1	Mes 2	Mes 3		Mes 1	Mes 2	Mes 3	
Director Investigador	1	20,00	24	30		54	480,00	600,00	0,00	1.080,00
Vicerrector de Investigación	1	20,00	2	2		4	40,00	40,00	0,00	80,00
Inductores	2	20,00	5			5	200,00	0,00	0,00	200,00
Encuestadores	4	20,00	7	30		37	560,00	2.400,00	0,00	2.960,00
Supervisores	2	20,00		21		21	0,00	840,00	0,00	840,00
							1.280,00	3.880,00	0,00	5.160,00
Bolívares equivalentes (Bs.)							35.840,0	116.400,0	0,00	152.240,00

Cuadro 8. Presupuesto de servicios

SERVICIOS (USD)								
Concepto	Modalidad	Tarifa	Plan de pago	Requerimiento (meses)	Costo Total			Estudio completo
					Mes 1	Mes 2	Mes 3	
Netuno Fibranet	Residencial ilimitado	26,00 (mensual)	Mensual	3	26,00	26,00	26,00	78,00
Movistar Plus 25 GB	1 línea móvil celular	13,00 (mensual)	Mensual	3	13,00	13,00	13,00	39,00
Microsoft Office 365 Estándar	Licencia 1 usuario al mes	12,50 (mensual)	Anual	3	150,00			150,00
Google Drive Premium 2 TB	Suscripción 1 cuenta	99,99 (anual)	Anual	3	99,99			99,99
iCloud Drive 2 TB	Suscripción 1 cuenta	9,99 (mensual)	Mensual	3	9,99	9,99	9,99	29,97
Survey Monkey	Suscripción Estándar Mensual	35,00 (mensual)	Mensual	3	35,00	35,00	35,00	105,00
IBM SPSS Statistics	Licencia 1 usuario al mes	99,00 (mensual)	Mensual	3	99,00	99,00	99,00	297,00
					432,98	182,99	182,99	798,96
Bolívares equivalentes (Bs.)					12.123,44	5.489,70	5.855,68	23.468,82

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Cuadro 9. Presupuesto de equipos, materiales e insumos

EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS (USD)							
Concepto	Modelo / Presentación	Cant.	Precio unitario	Costo Total			Estudio completo
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	
Impresora HP Laserjet Pro /1	Mfp (m283fdw) multifuncional	1	740,00	740,00			740,00
Tonner a color /2	Cartucho HP207A	1	304,98		304,98		304,98
Tonner negro /3	Cartucho HP207X	1	79,79		79,79		79,79
Papel bond tamaño carta /4	Resma de 500 hojas	7	5,00	35,00			35,00
Carpeta marrón carta con gancho /5	Paquete de 25 unidades	2	9,99	19,98			19,98
				794,98	384,77	0,00	1.179,75
Bolívares equivalentes (Bs.)				22.259,44	11.543,10	0,00	33.802,54

/1 Incluye tonner a color para 700 pp. y negro para 1.350 pp.

/2 Se estima requerimiento de 1.120 pp. a color para todo el estudio y rendimiento de 700 pp./cartucho.

/3 Se estima requerimiento de 2.000 pp. negro para todo el estudio y rendimiento de 1.350 pp./cartucho.

/4 A razón de 25 informes de 20 pp. c/u en promedio, con copia, 200 de 500 cuestionarios en papel de 10 pp. c/u, y 8 juegos de 20 pp. c/u de instructivos y material de apoyo para inductores, encuestadores y supervisores.

/5 A razón de 25 informes en original y copia.

Cuadro 10. Presupuesto de otros gastos

OTROS GASTOS (USD)							
Concepto	Descripción	Cant.	Precio unitario	Costo Total			Estudio completo
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	
Consumibles vehículo particular	Combustible y lubricantes por día	54 /1	5,00	120,00	150,00		270,00
Pago a participantes	Incentivo económico por participar en la encuesta /2	500	10,00	1.250,00	3.750,00		5.000,00
				1.370,00	3.900,00	0,00	5.270,00
Bolívares equivalentes (Bs.)				38.360,00	117.000,00	0,00	155.360,00

/1 Según los días estimados de movilización del Director Investigador en vehículo propio (ver presupuesto de viáticos).

/2 Se prevé indispensable para garantizar la participación en el estudio, debido a la extensión y complejidad de los cuestionarios a aplicar, los cuales requerirán tiempo y esfuerzo para su contestación.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Cuadro 11. Presupuesto total

PRESUPUESTO (USD)				
Rubro	Costo Total			Estudio completo
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	
Mano de obra	1.320,00	3.070,00	900,00	5.290,00
Viáticos	1.280,00	3.880,00	0,00	5.160,00
Servicios	432,98	182,99	182,99	798,96
Equipos, materiales e insumos	794,98	384,77	0,00	1.179,75
Otros gastos	1.370,00	3.900,00	0,00	5.270,00
Subtotal Presupuesto	5.197,96	11.417,76	1.082,99	17.698,71
Imprevistos (10%)	519,80	1.141,78	108,30	1.769,87
Total Presupuesto	5.717,76	12.559,54	1.191,29	19.468,58
Bolívares equivalentes (Bs.)	160.097,17	376.786,08	38.121,25	575.004,50

Costo unitario por entrevista (500) (USD)	38,98
Bolívares equivalentes (Bs.)	1.150,01

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ajzen, I. (1988). *Attitudes, personality and behaviour*. Londres: Open University Press.
- Alarcón S., J.A. (2021). *Estudio de la Implementación de El Sistema Venezolano en la Conformación y Desarrollo del Proyecto Educativo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá*. Trabajo presentado como requisito para optar al título de Magister en Dirección Sinfónica. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes - Conservatorio de Música. Bogotá, Colombia.
- Alemán, V.C. (2016). *Entre la apología y la crítica: Consideraciones sobre los estudios que abordan los sistemas de orquestas con funciones sociales, partiendo de la experiencia de un estudio de caso*. XVII Encuentro Regional Sur de la Asociación Brasileña de Educación Musical (ABEM). Diversidad Humana, Responsabilidad Social y Currículos: Interacciones en la Educación Musical. Curitiba, Brasil, 13 al 15 de octubre.
- Barroso, M. (1997). *Autoestima del Venezolano*. Segunda Edición. Venezuela: Galac.
- Beals, R.L. y Hoijer, H. (1959). *An Introduction to Anthropology*. New York, EEUU: McMillan.
- Bermúdez J., J.R. y Fandiño P., Y.J. (2012). El fenómeno bilingüe: perspectivas y tendencias en bilingüismo. *Revista Universidad de La Salle*, No. 59, diciembre, pp. 99-124. Disponible: <https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ls/article/view/1982>. Consulta: 2017, marzo 10.
- Berry, J. (2001). A Psychology of Immigration. *Journal of Social Issues*, Vol. 57, pp. 615-631.
- Burgos G., O. (2015). *La música y los valores humanos. Análisis del flujo de valores humanos dentro del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela*. Tesis doctoral. Dr. Quintín Calle Carabias (Dir.). Universidad de Málaga, Facultad de Ciencias de la Comunicación.
- Cabedo-Mas, A. (2007). *La educación musical como modelo para una cultura de paz*. Jornades de Foment de la Investigació. Universitat Jaume I.
- Cochran, W.G. (1980). *Técnicas de Muestreo*. (1ra. ed. en español). México: Editorial Continental.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

- Du Cluzel, F. (2020). *Cognitive Warfare*. Innovation Hub. Disponible: https://www.innovationhub-act.org/sites/default/files/2021-01/20210122_CW%20Final.pdf. Consulta: 2023, mayo 18.
- Fernández, F. (2005). El currículum en la educación intercultural bilingüe: algunas reflexiones acerca de la diversidad cultural en la educación. *Cuadernos Interculturales*, Vol. 3, No. 4, pp. 7-25.
- Gavazut B., L.E. (2017a, mayo 23). *Ruta de la Seda, China y desarrollo pospetrolero venezolano*. Blog 15ultimo.com. Disponible: <http://www.15ultimo.com/2017/05/23/ruta-de-la-seda-china-y-desarrollo-pospetrolero-venezolano/>. Consulta: 2017, mayo 26.
- Gavazut B., L.E. (2017b, septiembre 29). *Marco Geopolítico y Estratégico de la Economía*. Clase magistral. Diplomado de Economía y Gestión Pública. Módulo Economía Productiva. Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENAH). Sede del Viceministerio de Industria. Caracas.
- Giménez, Gilberto (1993). Apuntes para una teoría de la identidad nacional. *Sociológica*, Año 8, No. 21. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Glass, G.V. y Stanley, J.C. (1980). *Métodos Estadísticos Aplicados a las Ciencias Sociales*. Madrid: Editorial Dossat, S.A.
- Grimson, A. (2010). Culture and Identity: two different notions. *Social Identities*, Vol. 16, No. 1, Enero, pp. 63-79.
- Groh, A. (2020). *Theories of Culture*. Londres/Nueva York: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Ibáñez S., N.; Díaz A., T.; Druker I., S. y Rodríguez O., M.S. (2012). La comprensión de la diversidad en interculturalidad y educación. *Convergencia, Revista de Ciencias Sociales*, No. 59, mayo-agosto, pp. 215-240.
- Jaramillo A., V.C. (2017). *Identidad y memoria: Sistema de orquestas infantiles y juveniles de Jujuy*. XXVII Congreso de la Asociación Nacional de Investigación y Postgrado en Música. Camiñas, Brasil.
- Jaramillo A., V.C. (2015). *Entre la apología y la crítica: análisis de la red de orquestas pertenecientes a la corriente de "El Sistema" en Argentina, partiendo de las experiencias de su aplicación en la Provincia de Misiones*. Trabajo de grado para la obtención del título de Licenciado en Música. Instituto Latinoamericano de Arte, Cultura e Historia. Universidad Federal de Integración Latinoamericana.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

- Kerlinger, F.N. (1985). *Investigación del comportamiento: Técnicas y metodología*. 2da. ed. México: Nueva Editorial Interamericana.
- Kroeber, A.L. y Kluckhohn C. (1962). Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. *Peabody Museum Papers*, Vol. 47, No. 1, pp. 181-192.
- Lininger, Ch. A. y Warwick, D.P. (1985). *La encuesta por muestreo: Teoría y práctica*. Cía. Méjico: Editorial Continental, S.A.
- Machado, A. (2020). *Teoría de los Valores de Schwartz: Fundamentación y aplicación al contexto del trabajo*. Tesis Doctoral en Gobierno y Cultura de las Organizaciones. Pamplona, España: Universidad de Navarra. Disponible: https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/59694/1/Tesis_RibeirinhoMachado20.pdf. Consulta: 2023, abril 26.
- Malinowski, B. (1940). Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. *Introducción*. La Habana: Jesús Montero Editor.
- Martínez A., J.L. (1977). *El Mensaje Informativo*. Barcelona, España: A.T.E.
- Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) (2007). *Currículo Nacional Bolivariano. Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano*. Caracas: Autor.
- Montero, M. (1979). Normas, Roles y Posiciones Sociales. En: J.M. Salazar, M. Montero, C. Muñoz, E. Sánchez, E. Santoro y J. Villegas: *Psicología Social*. México: Trillas, pp. 224-262.
- Mosonyi, E. (1982). *Identidad Nacional y Culturas Populares*. Serie Identidad Nacional. Caracas: Enseñanza Viva.
- Orozco V., A.E. (2013). Migración y estrés aculturativo: una perspectiva teórica sobre aspectos psicológicos y sociales presentes en los migrantes latinos en Estados Unidos. *Norteamérica*, Año 8, No. 1, enero-junio, pp. 7-44.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2015). *Prácticas ejemplares en inclusión social y cultura de paz: Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela*. Cuaderno de Desarrollo Humano. Isabel Licha (coord.). Caracas: autor.
- Real Academia Española (2017). *Diccionario de la Lengua Española*. [Documento en línea]. Disponible: <http://dle.rae.es/>. Consulta: 2017, abril 2.
- Rincón P., G.C. (2015). *El impacto social y educativo del programa musical Batuta. El sistema nacional de orquestas sinfónicas juveniles e infantiles de Colombia*. Tesis doctoral. Departamento de Expresión Musical y Corporal. Universidad Complutense de Madrid.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

- Rivera-Fernández, M.L. (2023). Estrategias de desarrollo e inclusión social a través de la cultura. Las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana y El Sistema de Abreu en Venezuela. *Iberoamerican Journal of Development Studies*, 12(1):148-163.
- Romero N., F.J. (2016). Entrevista a Eduardo Méndez, Director Ejecutivo de la Fundación Musical Simón Bolívar. *Revista Internacional de Educación Musical*, No. 4, julio. Universidad de Alicante, España.
- Schwartz, S. H. (2017). The Refined Theory of Basic Values. En S. Roccas y L. Sagiv (Eds.), *Values and behavior: Taking a cross-cultural perspective* (pp. 51-72). Cham: Springer International Publishing.
- Traverso Y., M. (1996). *La identidad nacional en Ecuador. Un acercamiento psicosocial a la construcción nacional*. Tesis doctoral. Prof. Dr. D. Eduardo Crespo Suárez (director). Departamento de Psicología Social, Universidad Complutense de Madrid.
- Verhagen, F.; Panigada, L. y Morales, R. (2016). El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela: un modelo pedagógico de inclusión social a través de la excelencia musical. *Revista Internacional de Educación Musical*, No. 4, junio, pp. 35-46.
- Zhong, B. (2022). *Social Media Communication. Trends and Theories*. Universidad Estatal de Pensilvania. Nueva Yersey, EE.UU.: Wiley Blackwell.

ANEXO A

**CUESTIONARIO DE VALORES HUMANOS UNIVERSALES DE SCHWARTZ
(PVQ-RR)**

Tabla de Especificaciones

C3	C2	C1	Correspondencia entre los 10 y 19 valores			
Crecimiento (libre de ansiedad)	Enfoque social	Autotranscendencia	2	Benevolencia	Confianza	1
					Cuidador	2
			1	Universalismo	Tolerancia	3
				Preocupación	4	
				Naturaleza	5	
				-	Humildad	
Protección (evitar ansiedad)	Enfoque personal	Conservación	3	Conformidad	Interpersonal	7
					Reglas	8
			4	Tradicición		9
		5	Seguridad	De la sociedad	10	
				Personal	11	
				-	Imagen pública	
Crecimiento (libre de ansiedad)	Enfoque personal	Autopromoción	6	Poder	Recursos	13
					Dominio	14
		7	Logro		15	
		8	Hedonismo		16	
		9	Estimulación		17	
		10	Autodirección	Acción	18	
		Pensamiento	19			

Figura 1. Tabla de Especificaciones del Cuestionario de Valores de Schwartz (PVQ-RR)

Fuente: tomado de Machado (2020), p. 33.

Codificación

Cuadro 12. Codificación del Cuestionario de Valores de Schwartz, forma PVQ-RR

C1	#	10 Valores	#	19 Valores	Ítems
Autotrascendencia	2	Benevolencia	1	Confianza	19, 27, 55
			2	Cuidador	11, 25, 47
	1	Universalismo	3	Tolerancia	14, 34, 57
			4	Preocupación	5, 37, 52
			5	Naturaleza	8, 21, 45
			6	Humildad	7, 38, 54
Conservación	3	Conformidad	7	Interpersonal	4, 22, 51
			8	Reglas	15, 31, 42
	4	Tradición	9	Tradición	18, 33, 40
			10	De la Sociedad	2, 35, 50
			11	Personal	13, 26, 53
Autopromoción	6	Poder	12	Imagen pública	9, 24, 49
			13	Recursos	12, 20, 44
	7	Logro	14	Dominio	6, 29, 41
			15	Logro	17, 32, 48
Apertura al cambio	8	Hedonismo	16	Hedonismo	3, 36, 46
			9	Estimulación	10, 28, 43
	10	Autodirección	18	Acción	16, 30, 56
19			Pensamiento	1, 23, 39	
D = Medias C		C = Medias A		B = Medias A	A

Humildad e Imagen pública pueden incluirse en la dimensión *Conservación*, siempre que no se lleve a cabo un análisis estructural en la propia muestra de estudio. Alternativamente, pueden tratarse como valores separados.

Fuente: elaborado con datos tomados de Machado (2020), pp. 280-281.

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

Cuestionario. Versión: español, masculino.

A continuación, describimos brevemente a distintas personas. Por favor, lee cada descripción y piensa en qué medida esa persona se parece a ti o no.

Marca con una X la casilla que refleje en qué medida la persona descrita se parece a ti:

1. No se parece en absoluto a mí
2. No se parece a mí
3. Un poco parecida a mí
4. Moderadamente parecida a mí
5. Parecida a mí
6. Muy parecida a mí

¿CUÁNTO SE PARECE ESA PERSONA A MÍ?

#	ÍTEM	1	2	3	4	5	6
1	Es importante para él desarrollar por sí mismo su forma de ver las cosas.						
2	Es importante para él que su país sea estable y seguro.						
3	Es importante para él pasarlo bien.						
4	Es importante para él evitar disgustar a otras personas.						
5	Es importante para él que las personas débiles y vulnerables en la sociedad sean protegidas.						
6	Es importante para él que la gente haga lo que él dice que debería hacer.						
7	Es importante para él nunca pensar que merece más que los demás.						
8	Es importante para él cuidar la naturaleza.						
9	Es importante para él que nadie le avergüence.						
10	Es importante para él buscar siempre diferentes cosas que hacer.						
11	Es importante para él cuidar de las personas que son cercanas a él.						
12	Es importante para él tener el poder que el dinero puede dar.						
13	Es muy importante para él evitar enfermar y proteger su salud.						
14	Es importante para él ser tolerante con todo tipo de personas y grupos.						
15	Es importante para él no transgredir las normas o regulaciones.						
16	Es importante para él tomar sus propias decisiones sobre su vida.						
17	Es importante para él tener ambiciones en la vida.						
18	Es importante para él mantener los valores y formas de pensar tradicionales.						
19	Es importante para él que las personas que conoce tengan plena confianza en él.						
20	Es importante para él ser rico.						
21	Es importante para él participar en actividades para defender la naturaleza.						
22	Es importante para él no molestar nunca a nadie.						
23	Es importante para él desarrollar sus propias opiniones.						

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

#	ÍTEM	1	2	3	4	5	6
24	Es importante para él proteger su imagen pública.						
25	Es muy importante para él ayudar a la gente que aprecia.						
26	Es importante para él estar personalmente seguro y protegido.						
27	Es importante para él ser un amigo fiable y en el que se puede confiar.						
28	Es importante para él asumir riesgos que hacen la vida emocionante.						
29	Es importante para él tener el poder para hacer que la gente haga lo que él quiera.						
30	Es importante para él planificar sus actividades de forma independiente.						
31	Es importante para él cumplir las normas incluso cuando nadie le esté mirando.						
32	Es importante para él tener mucho éxito.						
33	Es importante para él seguir las costumbres de su familia o las de su religión.						
34	Es importante para él escuchar y comprender a las personas que son diferentes a él.						
35	Es importante para él tener un gobierno fuerte que pueda defender a sus ciudadanos.						
36	Es importante para él disfrutar de los placeres de la vida.						
37	Es importante para él que todas las personas del mundo tengan igualdad de oportunidades en la vida.						
38	Es importante para él ser humilde.						
39	Es importante para él llegar a comprender las cosas por sí mismo.						
40	Es importante para él respetar las costumbres tradicionales de su cultura.						
41	Es importante para él ser el que dice a los demás qué hacer.						
42	Es importante para él obedecer a todas las leyes.						
43	Es importante para él tener toda clase de nuevas experiencias.						
44	Es importante para él poseer cosas caras que muestren su riqueza.						
45	Es importante para él proteger el entorno natural de la destrucción o la contaminación.						
46	Es importante para él aprovechar toda oportunidad para divertirse.						
47	Es importante para él ocuparse de todas las necesidades de sus seres queridos.						
48	Es importante para él que la gente reconozca lo que logra.						
49	Es importante para él nunca ser humillado.						
50	Es importante para él que su país se proteja de toda amenaza.						
51	Es importante para él nunca hacer enfadar a otras personas.						
52	Es importante para él que todos sean tratados justamente, incluso las personas que no conoce.						
53	Es importante para él evitar cualquier cosa peligrosa.						
54	Es importante para él estar satisfecho con lo que tiene y no pedir más.						

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

#	ÍTEM	1	2	3	4	5	6
55	Es importante para él que todos sus amigos y familia puedan confiar en él completamente.						
56	Es importante para él ser libre de elegir por sí mismo lo que hace.						
57	Es importante para él aceptar a las personas incluso cuando está en desacuerdo con ellas.						

Cuestionario. Versión: español, femenino.

A continuación, describimos brevemente a distintas personas. Por favor, lee cada descripción y piensa en qué medida esa persona se parece a ti o no.

Marca con una X la casilla que refleje en qué medida la persona descrita se parece a ti:

1. No se parece en absoluto a mí
2. No se parece a mí
3. Un poco parecida a mí
4. Moderadamente parecida a mí
5. Parecida a mí
6. Muy parecida a mí

¿CUÁNTO SE PARECE ESA PERSONA A MÍ?

#	ÍTEM	1	2	3	4	5	6
1	Es importante para ella desarrollar por sí misma su forma de ver las cosas.						
2	Es importante para ella que su país sea estable y seguro.						
3	Es importante para ella pasarlo bien.						
4	Es importante para ella evitar disgustar a otras personas.						
5	Es importante para ella que las personas débiles y vulnerables en la sociedad sean protegidas.						
6	Es importante para ella que la gente haga lo que ella dice que debería hacer.						
7	Es importante para ella nunca pensar que merece más que los demás.						
8	Es importante para ella cuidar la naturaleza.						
9	Es importante para ella que nadie le avergüence.						
10	Es importante para ella buscar siempre diferentes cosas que hacer.						
11	Es importante para ella cuidar de las personas que son cercanas a ella.						
12	Es importante para ella tener el poder que el dinero puede dar.						
13	Es muy importante para ella evitar enfermarse y proteger su salud.						
14	Es importante para ella ser tolerante con todo tipo de personas y grupos.						
15	Es importante para ella no transgredir las normas o regulaciones.						

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

#	ÍTEM	1	2	3	4	5	6
16	Es importante para ella tomar sus propias decisiones sobre su vida.						
17	Es importante para ella tener ambiciones en la vida.						
18	Es importante para ella mantener los valores y formas de pensar tradicionales.						
19	Es importante para ella que las personas que conoce tengan plena confianza en ella.						
20	Es importante para ella ser rica.						
21	Es importante para ella participar en actividades para defender la naturaleza.						
22	Es importante para ella no molestar nunca a nadie.						
23	Es importante para ella desarrollar sus propias opiniones.						
24	Es importante para ella proteger su imagen pública.						
25	Es muy importante para ella ayudar a la gente que aprecia.						
26	Es importante para ella estar personalmente segura y protegida.						
27	Es importante para ella ser una amiga fiable y en la que se puede confiar.						
28	Es importante para ella asumir riesgos que hacen la vida emocionante.						
29	Es importante para ella tener el poder para hacer que la gente haga lo que ella quiera.						
30	Es importante para ella planificar sus actividades de forma independiente.						
31	Es importante para ella cumplir las normas incluso cuando nadie le esté mirando.						
32	Es importante para ella tener mucho éxito.						
33	Es importante para ella seguir las costumbres de su familia o las de su religión.						
34	Es importante para ella escuchar y comprender a las personas que son diferentes a ella.						
35	Es importante para ella tener un gobierno fuerte que pueda defender a sus ciudadanos.						
36	Es importante para ella disfrutar de los placeres de la vida.						
37	Es importante para ella que todas las personas del mundo tengan igualdad de oportunidades en la vida.						
38	Es importante para ella ser humilde.						
39	Es importante para ella llegar a comprender las cosas por sí misma.						
40	Es importante para ella respetar las costumbres tradicionales de su cultura.						
41	Es importante para ella ser la que dice a los demás qué hacer.						
42	Es importante para ella obedecer a todas las leyes.						
43	Es importante para ella tener toda clase de nuevas experiencias.						
44	Es importante para ella poseer cosas caras que muestren su riqueza.						
45	Es importante para ella proteger el entorno natural de la destrucción o la contaminación.						
46	Es importante para ella aprovechar toda oportunidad para divertirse.						
47	Es importante para ella ocuparse de todas las necesidades de sus seres queridos.						

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva

#	ÍTEM	1	2	3	4	5	6
48	Es importante para ella que la gente reconozca lo que logra.						
49	Es importante para ella nunca ser humillada.						
50	Es importante para ella que su país se proteja de toda amenaza.						
51	Es importante para ella nunca hacer enfadar a otras personas.						
52	Es importante para ella que todos sean tratados justamente, incluso las personas que no conoce.						
53	Es importante para ella evitar cualquier cosa peligrosa.						
54	Es importante para ella estar satisfecha con lo que tiene y no pedir más.						
55	Es importante para ella que todos sus amigos y familia puedan confiar en ella completamente.						
56	Es importante para ella ser libre de elegir por sí misma lo que hace.						
57	Es importante para ella aceptar a las personas incluso cuando está en desacuerdo con ellas.						

Universidad Internacional de las Comunicaciones

Vicerrectorado de Investigación
Defensa Estratégica contra la Guerra Cognitiva